

Analys av Region Östergötlands utvärderingar inom det kris och katastrofmedicinska området avseende genomförande, resultat och effekt

Anton Björnqvist
Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Sammanfattning

Kopplat till Region Östergötlands katastrofmedicinska verksamhet genomförs det kontinuerliga utvärderingar av såväl inträffade händelser som krishanteringsövningar. Det har dock rått osäkerhet kopplat till hur dessa utvärderingar har genomförts, vad som framkommit i utvärderingarna och huruvida utvärderingarna uppnått effekt genom att åtgärdsförslag från dem implementerats. För att råda bot på dessa osäkerheter genomfördes denna studie.

I studien analyserades 24 utvärderingar genomförda mellan 2012 och 2022. I ett första steg analyserades utvärderingarna för att avgöra hur de genomförts och vilka åtgärdsförslag de resulterat i. Denna analys visade till att börja med att regional särskild sjukvårdsledning var den funktion som utvärderats flest gånger, och att samverkansövningar var mest frekvent utvärderade följt av övningar utan andra aktörer. Det framkom även att en majoritet av utvärderingarna genomförts av interna utvärderare.

Vad gäller utvärderingarnas val av metod visade analysen att observationer, följt av indikatorer och analys av dokumentation var de mest frekventa metoderna som användes för att samla in data. Det visades även att samtliga utvärderingar enbart samlade in kvalitativa data eller kvalitativa data kombinerat med kvantitativa data. Trots att det ofta användes olika metoder i utvärderingarna framkom det att en majoritet av utvärderingarna inte refererade till metodernas ursprung eller tidigare exempel på när metoderna använts. Inte heller argumenterades det för varför särskilda metoder valts, förutom i en av utvärderingarna. Utvärderingarna involverade heller inte särskilt ofta användare eller intressenter vid datainsamling, utformning eller analys av resultaten. Det framkom även att de flesta utvärderingar i huvudsak genomförde bedömningar av insatser.

När det kommer till vad som utvärderades visade det sig att brand följt av tågolycka och PDV var de händelser alternativt övningskontexter som utvärderats flest gånger. Det framkom även att en överväldigande majoritet av utvärderingarna inte relaterades eller hänvisade till tidigare genomförda utvärderingar av övningar eller inträffade händelser.

Vidare påvisades det att en majoritet av utvärderingarna inte uppgav något syfte med utvärderingarna, men när ett syfte väl presenterades var lärande och utveckling det vanligaste. Relaterat till detta var det även ofta oklart vem eller vilka som beställt utvärderingarna.

När det kommer till åtgärdsförslagen framkom det att de flesta utvärderingar innehöll åtgärdsförslag, totalt 202. När åtgärdsförslagen presenterades i utvärderingarna argumenterades det sällan för varför de borde implementeras. Inte heller framkom det särskilt ofta förslag på hur åtgärdsförslagen bör eller kan implementeras.

Vid en kategorisering av åtgärdsförslagen visades det att de tre vanligaste områdena som åtgärdsförslagen var riktade gentemot var kompetens, arbetssätt och -metodik samt rutiner, checklistor och larm. Dessutom var åtgärdsförslagen relativt jämnt fördelade mellan implementeringsnivåerna micro, meso och macro. Till sist påvisades det även att en överväldigande majoritet av åtgärdsförslagen identifierades genom författarnas tolkningar av resultaten.

I ett andra steg genomfördes en fokusgruppintervju med anställda och tidigare anställda på Regional Beredskapsenhet för att avgöra hur stor andel av åtgärdsförslagen som implementerats. Denna intervju utgick från följande sex kategorier:

- a) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet **till följd** av denna utvärdering
- b) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)
- c) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s **till följd** av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)
- d) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)
- e) Åtgärdsförslaget har **inte** implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s
- f) Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s.

Fokusgruppintervjun visade att 24% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori A, 12% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori B, 4% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori C, 33% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori D, 12% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori E och 15% av åtgärdsförslagen tillhörde kategori F.

Dessa kategorier sammanfogades även för att avgöra hur stor andel av de implementerade åtgärdsförslagen som var möjliga att härleda direkt till specifika utvärderingar. Sammanfogningen kombinerade således kategori A och C, benämnd som *implementerat direkt från utvärderingen*, och kategori B och D, benämnd som *implementerat men inte på grund av utvärderingen*. Denna sammanfogning visade att 28% av åtgärdsförslagen tillhörde kategorin implementerat direkt från utvärderingen och att 45% av åtgärdsförslagen tillhörde kategorin implementerat men inte på grund av utvärderingen.

I ett tredje steg kombinerades resultaten från det första steget, analysen av utvärderingarna, med resultaten från den andra delen, fokusgruppintervjun kopplat till implementering. Denna kombination genomfördes för att identifiera eventuella samband mellan hur utvärderingar genomförts och huruvida åtgärdsförslagen implementerats. Denna kombination visade upp ett antal tendenser. En första tendens som påvisades var att utvärderingar av verkliga händelser* till större del innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att direkt härleda till specifika utvärderingar. Vad gäller datainsamlingsmetoder, framkom tendenser som tyder på att utvärderingar som samlat in data genom analys av dokumentation, workshops eller liknande, intervjuer samt enkäter till större del innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att härleda till specifika utvärderingar jämfört med exempelvis utvärderingar som använt indikatorer och observationer.

Kopplat till de olika händelsetyperna eller övningskontexterna som utvärderats framkom det att utvärderingar av händelser eller övningar kopplat till bränder i större utsträckning innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att härleda till specifika utvärderingar jämfört med andra vanliga händelsetyper eller övningskontexter såsom PDV, tågolycka och flyg- eller helikopterolycka.

Det framkom även att utvärderingar som i huvudsak beskrev* till större del innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att härleda till specifika utvärderingar jämfört med utvärderingar som i huvudsak bedömde. Det uttalade syftet med utvärderingar verkar dock inte inneha någon större påverkan när det kommer till huruvida åtgärdsförslagen implementeras.

Att involvera användare vid analysen* av utvärderingars resultat påvisade tendenser som tyder på att dessa till större del innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att härleda till specifika utvärderingar jämfört med utvärderingar som inte involverade användare eller intressenter. Det framkom även tendenser som tyder på att det är fördelaktigt att argumentera för varför åtgärdsförslag bör implementeras* eftersom dessa utvärderingar till större del innehöll implementerade åtgärdsförslag som går att härleda till specifika utvärderingar jämfört med utvärderingar där inga sådana argument förekom. Det samma gäller de utvärderingar som gav förslag på hur åtgärdsförslagen bör implementeras* jämfört med utvärderingar där inga sådana förslag förekom.

Det framkom även att åtgärdsförslag på meso-nivå till större del implementerades direkt baserat på specifika utvärderingar jämfört med åtgärdsförslag på micro- och macronivå. Dessutom förekom det tendenser som tyder på att åtgärdsförslag som berör rutiner, checklistor och larm till större del implementerats direkt baserat på specifika utvärderingar jämfört med åtgärdsförslag som berör andra vanliga områden såsom kompetens samt arbetssätt och -metodik.

Utöver att fokusgruppintervjun påvisade vad och hur mycket som implementerats, förekom det även intressanta diskussioner under intervjun. Detta ledde till att intervjun först transkriberades för att sedermera analyseras. Under analysen framkom två teman, nämligen *identifierat sedan tidigare och pågående arbete* samt *otydliga åtgärdsförslag*. Det första temat visade dels att flertalet åtgärdsförslag redan pekade på sådant som hade identifierats innan utvärderingarna genomfördes, dels att flertalet åtgärdsförslag berörde sådant som det arbetats med innan utvärderingarna publicerades. Det andra temat visade att det relativt ofta förekom otydliga åtgärdsförslag och att flertalet av dem var skrivna som påståenden eller slutsatser snarare än som konkreta åtgärder.

* Denna delkategori bestod dock av betydligt färre åtgärdsförslag än övriga delkategorier inom samma analyskategori

Studien resulterade även i ett antal rekommendationer för framtida utvärderingar. Dessa rekommendationer föreslår att utvärderingar i framtiden bör:

- använda flera olika datainsamlingsmetoder (ex. intervjuer, workshops, enkäter, etc.) i kombination med, eller i stället för att i huvudsak förlita sig på, indikatorer och observationer,
- referera till utvärderingsmetoder och argumentera för de metodval som görs,
- relatera och hänvisa till tidigare genomförda utvärderingar,
- tydligare definiera och presentera syftet med utvärderingen,
- involvera användare och intressenter i utvärderingens utformning, datainsamling eller analys, samt
- argumentera för varför presenterade åtgärdsförslag bör implementeras och hur de bör implementeras.

Dessutom bör det på ett tydligare sätt dokumenteras vad som utvärderats, när det utvärderats, vilka brister och åtgärdsförslag som identifierats i utvärderingarna, samt hur resultaten från utvärderingar tagits till vara på.

Slutsatser som drogs genom denna studie var bland annat att det finns utvecklingspotential kopplat till utvärderingars genomförande och presentation. Dessutom verkar utvärderingar inneha viss effekt samtidigt som det går att tolka resultaten som att utvärderingar i huvudsak bekräftar vad som redan är känt och föreslår åtgärder som redan är en del av utvecklingsprojekt eller som hade kommit att implementeras oavsett utvärderingen.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
1 Inledning	6
2 Metod	7
2.1 Dokumentanalys	7
2.2 Fokusgruppintervju.....	7
3 Resultat	9
3.1 Beskrivning av utvärderingarna	9
3.1.1 Generellt	9
3.1.2 Hur	11
3.1.3 Kontext	12
3.1.4 Vad och varför	13
3.1.5 Involvering	14
3.1.6 Åtgärdsförslag	15
3.1.7 Sammanfattande tabeller	17
3.2 Implementering	23
3.2.1 Implementeringsresultat kombinerat med analysen av utvärderingarna	24
3.2.2 Tematisk analys.....	30
3.2.2.1 Identifierat sedan tidigare och pågående arbete	30
3.2.2.2 Otydliga åtgärdsförslag	31
4 Diskussion	32
4.1 Begränsningar.....	33
5 Rekommendationer	34
6 Slutsats	36
Referenser	37
Bilaga A – Samtliga åtgärdsförslag	39
Bilaga B – Fullständig implementeringstabell	49

1 Inledning

I syfte vara förberedd inför framtida samhällsstörningar pågår ständiga förbättrings- och utvecklingsarbeten kopplat till den civila beredskapen bland samhällsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet. Hur dessa förbättrings- och utvecklingsarbeten identifieras och påbörjas skiljer sig åt, men ett sätt att framför allt identifiera vad som behöver förbättras och utvecklas är genom att lära från tidigare erfarenheter. Detta lärande kan grundas i tidigare inträffade händelser som behövt hanteras eller krishanteringsövningar där aktörer inom krisberedskapssystemet på olika sätt testat sina förmågor (Moss & Gaarder, 2022; Rebmann et al., 2008; Rebotier et al., 2021; Verheul et al., 2018). Exakt hur detta lärande sker kan variera från mer eller mindre informellt lärande till formellt lärande (Manuti et al., 2015). Det informella lärandet kan exempelvis uppstå genom att enskilda individer eller grupper själva införskaffar sig erfarenheter om eventuella brister, vilket sedan kan användas som underlag vid framtida förbättrings- och utvecklingsarbeten. Det mer formella lärandet kan i stället exemplifieras genom utvärderingar (Beerens, 2021; Savoia et al., 2012), vilket definieras som systematiska processer för att identifiera eller avgöra värdet av det objekt som utvärderas (Stufflebeam & Coryn, 2014). Objektet som utvärderas kan i krishanteringskontext hänvisa till bland annat en aktör, ett samverkanssystem eller en specifik funktion. Genom utvärderingar är det således möjligt att systematiskt identifiera områden från tidigare krishanteringsinsatser¹ som är i behov av förbättring och utveckling. För att möjliggöra lärande bör utvärderingar resultera i konkreta åtgärdsförslag som specificerar vad det utvärderade objektet bör vidta för åtgärder för att utveckla och förbättra beredskapen inför framtida samhällsstörningar (Ledbury et al., 2022; Verheul et al., 2018).

Det går således konstatera att utvärderingar av krishanteringsinsatser innehar en stor potential när det kommer till att identifiera vad som bör åtgärdas för att stärka beredskapen inför framtida händelser. För att detta ska bli verkligheten ställs det dock höga krav på utvärderingarna. Dessa krav relateras främst till att utvärderingarna ska genomföras på ett sätt som medför att de åtgärdsförslag som presenteras är valida, användbara och genomförbara. Således är kravställningen hög genom hela utvärderingsprocessen, från de metoder som används till utvärderingsrapporten där åtgärdsförslagen presenteras.

Problemet är dock, trots den stora potentialen som finns med utvärderingar, att det finns vissa tvivel kopplat till om utvärderingar faktiskt har någon effekt på utvecklings- och förbättringsarbete (Birkland, 2009; Ledbury et al., 2022; Verheul et al., 2018). Det vill säga att de åtgärdsförslag som presenteras i samband med utvärderingar, eventuellt, sällan implementeras. Det har dock inte genomförts några systematiska undersökningar för att avgöra hur stor andel åtgärdsförslag från utvärderingar av krishanteringsinsatser som implementeras eller om tillvägagångssätten för utvärderingarna påverkar implementeringsgraden.

För att fylla ovan nämnda kunskapslucka har denna studie genomförts för att systematiskt undersöka hur många åtgärdsförslag från utvärderingar av krishanteringsinsatser som faktiskt implementerats. Därtill har studien även analyserat utvärderingar för att dels få en överblick över hur utvärderingar av krishanteringsinsatser genomförts, dels för att kunna avgöra huruvida det finns mönster som tyder på att vissa typer av utvärderingar oftare leder till att åtgärdsförslag implementeras. Studien använde sig av utvärderingar av krishanteringsinsatser genomförda av eller på uppdrag av Region Östergötland eller på utvärderingar från samverkande aktörer där Region Östergötland varit en del av det som utvärderats. Studien kan därmed bidra till att förbättra kunskapsläget generellt om utvärderingar av krishanteringsinsatser, och specifikt avgöra hur det har utvärderats inom Region Östergötland samt vad som implementerats från dessa utvärderingar. Studien har utgått från följande frågeställningar:

1. Hur har utvärderingar av krishanteringsinsatser genomförts inom Region Östergötland?
 - a. Vilka åtgärdsförslag har presenterats?
2. Vilka, och hur stor andel av, åtgärdsförslag(en) har implementerats?
3. Har vissa typer av utvärderingar i större utsträckning resulterat i att åtgärdsförslag implementerats?
 - a. Vad utmärker dessa utvärderingar?

¹ Krishanteringsinsatser hänvisar genomgående till såväl hantering av inträffade händelser som krishanteringsövningar.

2 Metod

För att besvara frågeställningarna genomfördes studien i två steg. Det första steget genomfördes för att besvara den första frågeställningen, det vill säga för att avgöra hur utvärderingar har genomförts och vilka åtgärdsförslag de resulterat i. Detta steg genomfördes med hjälp av en dokumentanalys som presenteras mer detaljrikt under rubrik 2.1 – Dokumentanalys. För att besvara den andra frågeställningen, och i förlängningen även den tredje, angående vilka åtgärdsförslag som implementerats, genomfördes en fokusgruppintervju med tre representanter från Regional Beredskapsenhet. Tillvägagångssättet för denna intervju presenteras mer detaljrikt under rubrik 2.2 – Fokusgruppintervju.

2.1 Dokumentanalys

Dokumentanalysen bestod av att analysera utvärderingar för att avgöra hur de genomförts och vilka åtgärdsförslag de resulterat i. Totalt analyserades 24 utvärderingar genomförda mellan år 2012 och 2022. Utvärderingarna tillhandahölls av medarbetare från Regional Beredskapsenhet. Årspannet valdes för att möjliggöra ett så stort urval som möjligt samtidigt som det skulle vara möjligt att identifiera vilka åtgärdsförslag som implementerats (steg 2). Det vill säga, utvärderingar genomförda längre bak i tiden antogs inte vara möjliga att följa upp vad gäller implementering, och utvärderingar genomförda efter 2022 antogs vara för nya för att implementeringsarbete skulle påbörjats.

Själva dokumentanalysen genomfördes med hjälp av ett ramverk som skapats och använts av Beerens (2019). Ramverket möjliggör att strukturerat analysera hur utvärderingar genomförts och presenterats i utvärderingsrapporter genom att utgå från olika kategorier. Dessa kategorier berör bland annat delar som beskriver hur utvärderingen genomförts, vad som utvärderats, varför det har utvärderats, vilka som varit involverade i utvärderingen samt hur det beskrivs att utvärderingen bör användas. I samband med att resultaten presenteras visas även samtliga kategorier som användes vid analysen.

Utöver analysen med hjälp av ramverket för att kategorisera hur utvärderingarna genomförts, genomfördes även en innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) för att kategorisera åtgärdsförslagen baserat på vilka områden (ex. kompetens, planverk, etc.) de riktades gentemot. Samtliga åtgärdsförslag kategoriserades även utefter deras nivå enligt micro-meso-macro-perspektivet (Cedergren & Petersen, 2011). Denna kategorisering utgick från vad författaren (av denna rapport) ansåg behövdes för att implementera åtgärdsförslagen, där micro representerar ett åtgärdsförslag som kan implementeras av det utvärderade objektet enskilt utan behov av intern eller extern samverkan (ex. ett mindre inköp eller en mindre utbildning). Meso representerar ett åtgärdsförslag som kräver samverkan inom organisationen för att implementeras, det kan exempelvis röra sig om att nya rutiner för rapportering mellan olika ledningsnivåer inom regionen ska utvecklas. Macro representerar åtgärder som kräver större resurser och samverkan med andra aktörer eller politiker, det kan exempelvis handla om införandet av ett nationellt masskadetriagesystem eller förändringar i samverkansstrukturer (Wrigstad et al., 2014).

2.2 Fokusgruppintervju

Fokusgruppintervjun genomfördes den 4:e oktober 2023 för att avgöra vilka åtgärdsförslag som implementerats. Under intervjun deltog tre individer med lång erfarenhet och god insyn inom det katastrofmedicinska arbetet i Region Östergötland. Intervjun pågick i ungefär tre timmar och behandlade samtliga åtgärdsförslag. Under dessa tre timmar diskuterades varje enskilt åtgärdsförslag med målet att kategorisera implementeringen av åtgärdsförslaget enligt sex förutbestämda kategorier. Dessa kategorier var:

- a) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet **till följd** av denna utvärdering
- b) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)
- c) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s **till följd** av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)
- d) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)
- e) Åtgärdsförslaget har **inte** implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s
- f) Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s

Dessa sex kategorier användes för att nyansera bilden av vilken effekt utvärderingarna haft (jämför exempelvis implementering till följd av utvärderingen och implementering men oklart om det är till följd av utvärderingen). Under intervjun använde intervjuledaren ett Excel-formulär där samtliga åtgärdsförslag kategoriserades enligt A-F baserat på diskussionerna mellan de tre intervjudeltagarna. Utöver detta spelades även intervjun in för att sedermera transkriberas. Detta för att möjliggöra en vidare analys av det som sades. Denna analys utgick från metodiken kring tematiska analyser (Braun & Clarke, 2006) för att kunna presentera intressanta yttranden som nyanserar bilden av implementeringen av åtgärdsförslagen.

3 Resultat

Resultaten presenteras separat under enskilda rubriker som representerar studiens olika delar. Till att börja med kommer resultaten från dokumentanalysen presenteras enskilt under rubrik 3.1 – Beskrivning av utvärderingarna. Under denna rubrik presenteras en sammanställning av dokumentanalysen, vilket belyser hur det har utvärderats inom Region Östergötland. Under rubrik 3.2 – Implementering, presenteras resultat från fokusgruppintervjun på en övergripande nivå, det vill säga avseende hur många åtgärdsförslag som implementerats. Under denna rubrik förekommer även underrubriker där det presenteras huruvida det återfinns något som karaktäriserar de utvärderingar som resulterat i implementerade åtgärdsförslag. Till sist presenteras resultatet från den tematiska analysen.

3.1 Beskrivning av utvärderingarna

Vid analysen av utvärderingarna användes ramverket som presenterats av Beerens (2019). I detta ramverk återfinns sju kategorier som analysen delas upp i. Dessa kategorier är *generellt*, *hur*, *kontext*, *vad*, *varför*, *involvering* och *användning*. Vid denna analys användes även kategorin *åtgärdsförslag* för att möjliggöra en sammanställning och kategorisering av samtliga åtgärdsförslag. Denna kategori sammanfogades även med de delar som ursprungligen återfinns i *användning*. Detta eftersom ursprungskategorin *användning* till stora delar berör åtgärdsförslagen. För att presentera resultaten från analysen av utvärderingarna kommer därför dessa kategorier att användas som underrubriker, där *vad* och *varför* kombinerats. I slutet presenteras även sammanfattande tabeller som mer övergripande presenterar resultaten från analysen.

3.1.1 Generellt

Antalet utvärderingar som analyserades var 24. Samtliga av dessa var genomförda under perioden 2012 – 2022, och bestod i snitt av 33 sidor. Med genomförda innebär det att de utvärderade händelserna eller övningarna inträffade under denna period. Samtliga utvärderingsrapporter publicerades dock från 2013 och framåt. I figur 1 visas antalet publicerade utvärderingsrapporter för varje enskilt år under perioden 2013 – 2022.

Figur 1. Antal publicerade utvärderingar per år mellan perioden 2013 och 2022.

Utvärderingarna kategoriserades även baserat på utvärderingstyp, det vill säga om det var en samverkansövning, en övning utan andra aktörer eller en inträffad händelse. Denna kategorisering visade att 11 utvärderingar utvärderade en samverkansövning, 7 utvärderade övningar där enbart Region Östergötland (en eller flera verksamheter eller motsvarande) var en del av och 6 utvärderingar utvärderade en inträffad händelse.

Oavsett om det som utvärderades var en övning eller inträffad händelse framkom det även i utvärderingarna vilka eller vad som utvärderats, det vill säga vilka specifika funktioner, enheter eller dylikt som var en del av övningen eller händelsen och som därmed även utvärderades. I figur 2 visas de olika funktionerna, enheterna eller dylikt som förekom i utvärderingarna sorterade efter hur många utvärderingar de var en del av.

Figur 2. Antal utvärderingar som utvärderat respektive funktion, verksamhet eller motsvarande.

3.1.2 Hur

Kategorin *hur* berör liksom namnet antyder hur det har utvärderats. En central del av *hur* är naturligtvis de datainsamlingsmetoder som använts. Vid analysen visade det sig att totalt sju olika typer av datainsamlingsmetoder använts i utvärderingarna. I figur 3 presenteras dessa datainsamlingsmetoder sorterade efter hur många gånger de använts. Notera även att flertalet utvärderingar använde flera datainsamlingsmetoder.

Figur 3. Antal utvärderingar där respektive datainsamlingsmetod använts.

Utöver hur data har samlats in, det vill säga datainsamlingsmetoder, är det även av intresse vilka datatyper som samlats in. Datatyper kan främst delas in i kvalitativa data och kvantitativa data. Analysen påvisade att 15 utvärderingar samlat in enbart kvalitativa data, samtidigt som inga utvärderingar samlade in enbart kvantitativa data. Däremot var det 9 utvärderingar som samlade in såväl kvantitativa som kvalitativa data.

För att på ett tydligt sätt beskriva vilka metoder som använts och varför specifika metoder använts är det även viktigt att på olika sätt referera till utvärderingsmetoder och argumentera för varför specifika metoder har valts. Vad gäller att referera till utvärderingsmetoder visade det sig att enbart 7 utvärderingar tydligt refererade till en utvärderingsmetod. När det kommer till att argumentera för varför en specifik metod valdes för att utvärdera övningen eller händelsen var det enbart 1 utvärdering som tydligt argumenterade för varför. Resterande 23 utvärderingar presenterade därmed inga argument för varför de specifika metoderna valdes.

3.1.3 Kontext

Kategorin *kontext* berör om utvärderingen på något sätt relateras till tidigare utvärderingar av händelser eller övningar, samt övnings- och händelsekontext, det vill säga vilken typ av händelse som inträffat eller övats. Vad gäller huruvida utvärderingarna på något sätt relateras till tidigare utvärderingar är det viktigt eftersom det kan påvisa att utvärderingar kontinuerligt bygger på varandra och därmed kan användas för att se en progression mellan händelser och övningar vad gäller exempelvis åtgärder och dylikt. Bland de analyserade utvärderingarna visade det sig dock att endast 6 av dem på något sätt refererade eller relaterades till en tidigare övning, samtidigt som enbart 1 refererade eller relaterades till en tidigare inträffad händelse. Detta innebär således att 17 av utvärderingarna inte nämnde tidigare övningar eller inträffade händelser, och därmed inte tidigare utvärderingar.

När det kommer till typ av händelse som inträffat eller typ av övning som genomförts och därmed utvärderats visade analysen att det fanns 12 olika typer (ex. brand, trafikolycka, etcetera). Dessa 12 typer visas i figur 4, där de olika typerna är sorterade efter i hur många utvärderingar de förekommer.

Figur 4. Antal utvärderingar som utvärderat respektive inträffade händelser eller övningskontexter.

3.1.4 Vad och varför

Kategorierna *vad* och *varför* användes för att avgöra utvärderingarnas huvudsakliga funktion (d.v.s. vad som i huvudsak genomfördes i utvärderingarna och av utvärderarna) samt utvärderingarnas syfte (d.v.s. varför de genomfördes). Vad gäller utvärderingarnas huvudsakliga funktion användes underkategorierna *bedömer*, *beskriver*, *faciliterar* och *mäter*. Precis som namnen antyder utgår *bedömer* från att någon typ av bedömning av utförandet genomförs i samband med utvärderingen (ex. huruvida vissa indikatorer uppnåddes), *beskriver* utgår från att utvärderingen i huvudsak beskrev ett händelseförlopp (ex. vad som hände och när någonting hände, utan att genomföra bedömningar eller dylikt), *faciliterar* hänvisar till att utvärderingen, och då framför allt utvärderarna, främst intog en faciliterande roll för att möjliggöra en strukturerad utvärdering där deltagarna själva identifierade brister eller dylikt (ex. genom en workshop) och *mäter* hänvisar till att utvärderingen främst genomförde diverse olika mätningar (ex. genom enkäter). Analysen av utvärderingarna visade sedermera att 15 av utvärderingarna främst genomförde bedömningar, 5 av utvärderingarna främst bestod av beskrivningar, 2 av utvärderingarna främst utgick från att utvärderarna faciliterade en workshop eller dylikt samt att 2 av utvärderingarna främst genomförde mätningar med hjälp av exempelvis enkäter.

Vad gäller utvärderingarnas syfte utgick analysen från vad som presenterades i utvärderingsrapporterna. Resultatet från denna del presenteras i figur 5, där antalet utvärderingar sorteras efter angivna syften.

Figur 5. Antal utvärderingar som angivit respektive syfte.

3.1.5 Involvering

Kategorin *involvering* användes för att avgöra om användare och intressenter på något sätt involverades i utvärderingarna, vilka som beställde utvärderingarna och till sist även vem eller vilka som utförde utvärderingarna. Vad gäller underkategorin som berör användare och intressenter utgick den från fyra delar. Den första delen berör huruvida användare eller intressenter involverades i utformningen av utvärderingen, den andra delen berör huruvida användare eller intressenter involverades i analysen av vissa resultat (ex. på en utvärderingskonferens), den tredje delen berör huruvida användare eller intressenter involverades aktivt i datainsamlingen (d.v.s. mer aktivt än att ex. enbart intervjuas) och den sista delen användes för att kategorisera de utvärderingar som inte involverade användare eller intressenter överhuvudtaget. Analysen påvisade att 18 av utvärderingarna inte involverade användare eller intressenter på något sätt, 4 av utvärderingarna involverade användare eller intressenter vid analys, 2 av utvärderingarna involverade användare eller intressenter vid datainsamlingen och att ingen av utvärderingarna involverade användare eller intressenter vid utformningen.

När det kommer till beställare av utvärderingarna delades denna underkategori in i fem delar. Dessa delar var att det var oklart, en specifik enhet, organisationen i stort, ett lagligt krav eller att det var deltagarna själva som beställde utvärderingen. De två sistnämnda förekom inte alls, men det visade sig att i 13 av utvärderingarna var det oklart (d.v.s. det angavs ej) vem eller vilka som beställt utvärderingen. I övriga fall var det 7 utvärderingar som angav att det var en specifik enhet som beställt utvärderingen och i 4 fall angavs det att det var organisationen i stort som beställt utvärderingen.

Den tredje underkategorin berörde vem eller vilka som utförde utvärderingen. Denna underkategori delades in i tre delar, nämligen att utvärderarna var interna (d.v.s. anställda inom samma organisation som i huvudsak utvärderades), att utvärderarna var externa men anställda inom annan offentlig sektor och att utvärderarna var externa men anställda på ett privatägt företag. Analysen visade att 23 av utvärderingarna fullständigt eller delvis utfördes av interna utvärderare, 2 av utvärderingarna fullständigt eller delvis utfördes av externa utvärderare anställda inom offentlig sektor och att 1 utvärdering fullständigt eller delvis utfördes av externa utvärderare anställda på ett privatägt företag.

3.1.6 Åtgärdsförslag

Kategorin *åtgärdsförslag* användes för att sammanställa och analysera de åtgärdsförslag som presenterades i utvärderingarna. En fullständig lista på samtliga åtgärdsförslag återfinns i Bilaga A – Samtliga åtgärdsförslag. Sammanställningen visade att 19 av utvärderingarna innehöll åtgärdsförslag, vilket innebär att 5 utvärderingar inte innehöll några alls (dock kunde dessa utvärderingar inneha andra resultat och exempelvis uppmana läsaren att själv identifiera åtgärdsförslag baserat på resultaten). Sammanlagt innehöll dessa 19 utvärderingar 202 åtgärdsförslag.

Utöver sammanställningen analyserades även åtgärdsförslagen utefter hur de fastställdes, huruvida det argumenterades för om varför åtgärdsförslagen var viktiga att implementera, om det beskrevs hur åtgärdsförslagen bör implementeras (ex. av vem, vilka eller när), vilka generella utvecklingsområden som åtgärdsförslagen ansågs tillhöra och till vilken implementeringsnivå åtgärdsförslagen kunde kategoriseras.

Vad gäller hur åtgärdsförslagen fastställdes, det vill säga deras bakgrund, visade analysen att 17 av utvärderingarna presenterade åtgärdsförslag som byggde på författarens tolkning av resultaten, 1 utvärdering presenterade åtgärdsförslag som framtog under ett utvärderingsseminarium och 1 utvärdering presenterade åtgärdsförslag genom en sammanställning av olika aktörers delutvärderingar.

När det kommer till huruvida det argumenterades för varför åtgärdsförslagen bör implementeras visade det sig att 13 av utvärderingarna inte innehöll några argument för varför åtgärdsförslagen var viktiga och därför bör implementeras, 4 av utvärderingarna presenterade argument för åtgärdsförslagen i tidigare delar av utvärderingsrapporten (det vill säga inte i samband med presentationen av åtgärdsförslagen) och 2 utvärderingar presenterade argument för åtgärdsförslagen i samband med presentationen av åtgärdsförslagen.

Utöver att enbart presentera argument för varför åtgärder bör implementeras kan det även vara av värde att, till viss del, beskriva hur de ska implementeras (eller i fallen där åtgärdsförslag inte förekom hur resultaten bör tas till vara på). Vid en sådan analys visade det sig att 20 av utvärderingarna inte presenterade några förslag eller rekommendationer på hur åtgärdsförslagen eller andra resultat bör implementeras eller tas till vara på. Således innebär detta att det i 4 av utvärderingarna förekom förslag på hur implementering bör gå till, exempelvis av vem, vilka eller när.

Åtgärdsförslagen kategoriserades även baserat på vilka generella utvecklingsområden (ex. lägesbild, kommunikation, etcetera) som de ansågs tillhöra. Denna analys genererade tydliga resultat gällande vad åtgärdsförslagen riktas gentemot, och kan presenteras på två sätt. Dels kan det presenteras utefter hur många utvärderingar som innehöll minst ett åtgärdsförslag tillhörande vardera kategorien (se figur 6), dels kan det presenteras baserat på hur många åtgärdsförslag som återfanns per kategori (se figur 7).

Figur 6. Antal utvärderingar där åtgärdsförslag inom respektive område förekommer.

Figur 7. Antal åtgärdsförslag för respektive område.

Till sist kategoriserades åtgärdsförslagen även utefter implementeringsnivå. De tre implementeringsnivåerna som användes var micro, meso och macro. Micro innebär åtgärdsförslag som främst riktades gentemot en enskild verksamhet (eller motsvarande) och som därmed kunde implementeras av den verksamheten enskilt. Meso innebär åtgärdsförslag som främst riktades gentemot en organisation som helhet och som därmed skulle kräva samarbete mellan flera olika verksamheter för att implementera. Macro innebär åtgärdsförslag som främst riktades gentemot flera olika organisationer och som därmed skulle kräva ett samarbete mellan organisationer för att implementeras. Analysen visade slutligen att 73 av åtgärdsförslagen var på en micro-nivå, 62 av åtgärdsförslagen var på en meso-nivå och att 67 av åtgärdsförslagen var på en macro-nivå.

3.1.7 Sammanfattande tabeller

Tidigare har resultaten från analysen redovisats med hjälp av text och figurer under separata rubriker, men för att möjliggöra en enklare överblick presenteras även resultaten i sin helhet i tabellformat under denna rubrik. Tabellerna innehåller således enbart information som tidigare presenterats under rubrik 3.1.1 till 3.1.6.

Tabell 1. Generell information om utvärderingarna vad gäller antalet, vilka som utvärderats, publiceringsdatum, antal sidor samt utvärderingstyp.

Antal utvärderingar:	Vilka som utvärderats:		Publiceringsdatum:		Antal sidor (M):	Utvärderingstyp:	
24	Smittskyddsenheten	1	2013	1	33	Verklig händelse	6
	Samverkande aktörer nationellt	1	2014	4		Övning utan andra aktörer	7
	Övergripande RÖ	2	2015	4		Samverkansövning	11
	Samverkande aktörer Östergötland	5	2016	1			
	Prehospital sjukvårdsledning	9	2017	3			
	Akutmottagning	9	2018	4			
	LSSL	13	2019	1			
	RSSL	16	2020	0			
			2021	3			
			2022	3			

Tabell 2. Information om hur det har utvärderats vad gäller datainsamlingsmetoder, datatyper, metodreferenser och argument för metodval.

Datainsamlingsmetoder:		Datatyp:		Referens till utvärderingsmetod:		Argument för metodval:	
Intervjuer	1	Kvantitativ	0	Ja	7	Ja	1
Debrief	1	Bägge	9	Nej	17	Nej	23
Diskussioner/workshops	4	Kvalitativ	15				
Enkäter	8						
Analys av annan källa	13						
Indikatorer	15						
Observationer	18						

Tabell 3. Information om utvärderingarnas kontext, vad som utförts och utvärderingarnas syften.

Typ av händelse (som övats eller in-träffat):		Relateras till tidigare händelse eller övning:		Utvärderingens funktion (i huvud-sak):		Syfte med utvärde-ringen:	
Naturolycka	1	Tidigare händelse	1	Mäter	2	Jämföra	1
Trafikolycka	1	Tidigare övning	6	Faciliterar	2	Öka förståelse	1
Upplopp	1	Nej	17	Beskriver	5	Måluppfyllnad	3
Förgiftning	1			Bedömer	15	Förmågeanalys	4
Resursbrist	2					Lärande/utveckling	5
Olycka på publikt evenemang/plats	3					Oklart	13
Explosion	3						
Flyg-/helikopterolycka	4						
Smittsam sjukdom/pandemi	4						
PDV	5						
Tågolycka	5						
Brand	8						

Tabell 4. Information om huruvida användare involverats i utvärderingarna, vilka som agerat beställare samt vilka som utvärderat.

Involvering av användare eller intressenter:		Beställare:		Utförare:	
Ja, vid utformning	0	Ledningen eller organisationen som helhet	4	Extern, privat	1
Ja, vid datainsamling (aktivt)	2	Specifik enhet	7	Extern, offentlig	2
Ja, vid analys	4	Oklart	13	Intern	23
Nej	18				

Tabell 5. Information om åtgärdsförslagen som återfinns i utvärderingarna.

Argument för varför åtgärdsförslagen presenteras eller bör implementeras:		Beskrivs det hur resultaten kan tas tillvara på:		Bakgrund till åtgärdsförslagen:		Innehåller åtgärdsförslag:		Nivå på åtgärdsförslag:	
Ja, vid presentation av åtgärder	2	Ja	4	Utvärderingsseminarium	1	Nej	5	Meso	62
Ja, i tidigare delar	4	Nej	20	Sammanställning av aktörers delutvärderingar	1	Ja	19	Macro	67
Nej	13			Författarens tolkning	17			Micro	73

Tabell 6. Kategorisering av åtgärdsförslagen utefter vilka generella utvecklingsområden de berör.

Generella utvecklingsområden som presenteras (antal utvärderingar som innehåller åtgärdsförslag som tillhör de olika områdena):		Antal åtgärdsförslag per utvecklingsområde:	
Krisstöd	3	Krisstöd	3
Uppföljning och utvärdering	3	Uppföljning och utvärdering	3
Planverk	4	Planverk	5
Dokumentation	5	Lägesbild	6
Lägesbild	6	Dokumentation	7
Samverkan	7	Tekniska stödsystem	12
Resurser och resurshantering	8	Mandat, ansvar och roller	14
Mandat, ansvar och roller	9	Samverkan	20
Tekniska stödsystem	10	Resurser och resurshantering	21
Rutiner, checklistor och larm	10	Kommunikation	24
Kommunikation	11	Rutiner, checklistor och larm	25
Arbetsätt och -metodik	13	Kompetens	26
Kompetens	14	Arbetsätt och -metodik	36

3.2 Implementering

Fokusgruppintervjun som genomfördes för att avgöra hur stor andel av åtgärdsförslagen som implementerats utgick som bekant från följande sex kategorier:

- Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet **till följd** av denna utvärdering
- Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)
- Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s **till följd** av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)
- Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)
- Åtgärdsförslaget har **inte** implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s
- Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s

I Bilaga B – Fullständig implementeringstabell visas det fullständiga resultatet från fokusgruppintervju med angiven kategori för varje enskilt åtgärdsförslag.

Det övergripande resultatet från fokusgruppintervjun, kopplat till de sex kategorierna, visas nedan i tabell 7.

Tabell 7. Övergripande resultat från fokusgruppintervjun.

Kategori	Antal åtgärdsförslag per kategori (procentandel)
Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet till följd av denna utvärdering	48 (24%)
Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men oklart om det är till följd av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)	24 (12%)
Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s till följd av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)	8 (4%)
Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men oklart om det är till följd av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)	67 (33%)
Åtgärdsförslaget har inte implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s	25 (12%)
Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s	30 (15%)

Baserat på kategorierna som användes är det även möjligt att sammanfoga dem för att få en tydligare bild över vad som kan härledas direkt till utvärderingar och vad som implementerats men som inte kan härledas direkt till specifika utvärderingar. Denna sammanfogning utgick från att kategorierna A och C påvisar att åtgärdsförslagen implementerats till följd av utvärderingen de presenterats i (helt eller delvis). Å andra sidan påvisar en kombination av kategorierna B och D att åtgärdsförslagen implementerats helt eller delvis, men att det inte, baserat på fokusgruppintervjun, var möjligt att konstatera att det var som en direkt följd till en specifik utvärdering. Resultatet från denna sammanslagning visas i tabell 8.

Tabell 8. Resultat från fokusgruppintervjun med sammanfogade kategorier.

Sammanfogad kategori	Antal åtgärdsförslag per kategori (procentandel)
Direkt från utvärdering och implementerat	56 (28%)
Inte från utvärdering men implementerat	91 (45%)
Ej implementerat	25 (12%)
Oklart	30 (15%)

För att ytterligare kontextualisera resultaten går det även presentera dem på ett sätt som möjliggör en förståelse för hur många olika utvärderingar (oavsett antalet åtgärdsförslag) som bidragit till de olika implementeringsnivåerna. En sådan presentation av resultaten visas i tabell 9.

Tabell 9. Antal utvärderingar som innehöll minst ett åtgärdsförslag från respektive implementeringskategori.

Kategori	Antal utvärderingar som innehöll minst ett åtgärdsförslag per kategori
Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet till följd av denna utvärdering	13
Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men oklart om det är till följd av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)	10
Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s till följd av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)	5
Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men oklart om det är till följd av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)	17
Åtgärdsförslaget har inte implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s	11
Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s	9

3.2.1 Implementeringsresultat kombinerat med analysen av utvärderingarna

Utöver dessa delar av resultaten från fokusgruppintervjun som konkret presenterar hur många åtgärdsförslag som implementerats enligt de olika kategorierna är det även möjligt att kombinera resultaten från den första delen som berörde analysen av utvärderingarna och denna del om implementering. Således blir det möjligt att påvisa eventuella samband mellan utvärderingarnas genomförande och implementering av åtgärdsförslagen. Denna kombination är dock enbart värdefull i de fall då det finns tillräckligt många åtgärdsförslag från utvärderingarna som särskiljer sig åt givet den analys som tidigare genomförts. Exempelvis vore det inte värdefullt att jämföra implementeringsgraden av åtgärdsförslag som kommer från utvärderingar där argumentation för val av metod presenterats jämfört med utvärderingar där sådan argumentation inte presenterats eftersom det enbart är tre åtgärdsförslag som härstammar från utvärderingar som innehåller argumentation för metodval jämfört med 199 som härstammar från utvärderingar som inte innehåller sådan argumentation. Således kommer därför enbart ett urval av dessa kombinationer att presenteras baserat på om de anses värdefulla. För att ta del av de kombinationer som anses värdefulla hänvisas läsaren till tabell 10–22. I dessa tabeller visas den övergripande kategorin längst upp i den vänstra kolumnen. I samma kolumn förekommer även de underkategorier som identifierades och användes under den tidigare presenterade analysen. För varje underkategori specificeras det hur många åtgärdsförslag som härstammar från utvärde-

ringar tillhörande den kategorin samt hur stor andel av dessa åtgärdsförslag som tillhör de olika implementeringsnivåerna. Implementeringsnivåerna presenteras enligt den sammanfogade modellen som först visades i tabell 8.

Tabell 10. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter utvärderingstyp.

Utvärderingstyp	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Verklig händelse</i>	27	48%	33%	19%	0%
<i>Samverkansövning</i>	109	22%	46%	15%	17%
<i>Enskild övning</i>	66	29%	48%	6%	17%

Tabell 11. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter datainsamlingsmetod.

Datainsamlingsmetod	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Intervjuer</i>	11	73%	0%	27%	0%
<i>Debrief</i>	6	0%	100%	0%	0%
<i>Diskussioner, workshop, dylikt</i>	33	30%	42%	15%	12%
<i>Enkäter</i>	29	45%	31%	14%	10%
<i>Analys av dokumentation</i>	143	30%	42%	10%	18%
<i>Indikatorer</i>	131	24%	50%	15%	11%
<i>Observationer</i>	169	24%	47%	12%	17%

Tabell 12. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter datatyp.

Datatyp	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Kvalitativ</i>	142	30%	45%	12%	13%
<i>Kvantitativ och kvalitativ</i>	60	23%	45%	13%	18%

Tabell 13. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter övningskontext eller händelsetyp.

Kontext/händelse	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Naturolycka</i>	10	50%	10%	10%	30%
<i>Trafikolycka</i>	3	33%	67%	0%	0%
<i>Upplopp</i>	11	73%	0%	27%	0%
<i>Resursbrist</i>	32	25%	41%	34%	0%
<i>Olycka på publikt evenemang/plats</i>	15	20%	60%	13%	7%
<i>Explosion</i>	22	27%	59%	9%	5%
<i>Flyg-/helikopterolycka</i>	51	6%	59%	6%	29%
<i>Smittsam sjukdom/pandemi</i>	19	53%	21%	5%	21%
<i>PDV</i>	30	10%	70%	7%	13%
<i>Tågolycka</i>	42	31%	50%	5%	14%
<i>Brand</i>	61	43%	33%	11%	13%

Tabell 14. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter huruvida det i utvärderingsrapporten relateras till tidigare övning eller händelse.

Relateras till	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Tidigare övning</i>	64	23%	47%	5%	25%
<i>Ingen övning eller händelse</i>	118	29%	42%	18%	12%

Tabell 15. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter utvärderingarnas funktion.

Funktion	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Faciliterar</i>	7	0%	100%	0%	0%
<i>Beskriver</i>	63	37%	32%	8%	24%
<i>Bedömer</i>	132	25%	48%	15%	11%

Tabell 16. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter utvärderingarnas syften.

Syfte	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Jämföra</i>	15	20%	60%	13%	7%
<i>Måluppfyllnad</i>	42	31%	33%	29%	7%
<i>Förmågeanalys</i>	58	29%	40%	10%	21%
<i>Lärande/utveckling</i>	53	25%	45%	13%	17%
<i>Oklart</i>	70	26%	59%	6%	10%

Tabell 17. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter huruvida användare eller intressenter involverats i utvärderingen.

Involvering av användare	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Ja, vid datainsamling (aktivt)</i>	7	0%	100%	0%	0%
<i>Ja, vid analys</i>	43	42%	30%	19%	9%
<i>Nej</i>	152	25%	47%	11%	17%

Tabell 18. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter beställare av utvärderingen.

Beställare	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Ledningen eller organisationen som helhet</i>	52	13%	46%	6%	35%
<i>Specifik enhet</i>	44	39%	36%	14%	11%
<i>Oklart</i>	106	30%	48%	15%	7%

Tabell 19. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter huruvida det argumenteras för varför åtgärdsförslagen bör implementeras.

Argumentation för åtgärder	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Ja, vid presentation av åtgärder</i>	39	28%	44%	28%	0%
<i>Ja, i tidigare delar</i>	30	43%	33%	20%	3%
<i>Nej</i>	132	24%	48%	6%	22%

Tabell 20. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter huruvida det ges förslag på hur åtgärdsförslagen bör tas till vara på.

Förslag på uppföljning	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Ja</i>	50	32%	38%	24%	6%
<i>Nej</i>	152	26%	47%	9%	18%

Tabell 21. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter åtgärdsförslagens implementeringsnivå.

Implementeringsnivå	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Micro</i>	73	23%	51%	7%	19%
<i>Meso</i>	62	35%	45%	8%	11%
<i>Macro</i>	67	25%	39%	22%	13%

Tabell 22. Andel åtgärdsförslag för respektive implementeringskategori uppdelat efter vilka områden åtgärdsförslagen riktas mot.

Område	Antal åtgärdsförslag	Direkt från utvärderingen och implementerat	Inte från utvärderingen men implementerat	Ej implementerat	Oklart
<i>Krisstöd</i>	3	0%	100%	0%	0%
<i>Uppföljning och utvärdering</i>	3	33%	33%	33%	0%
<i>Planverk</i>	5	60%	20%	0%	20%
<i>Lägesbild</i>	6	17%	50%	33%	0%
<i>Dokumentation</i>	7	14%	29%	43%	14%
<i>Tekniska stödsystem</i>	12	33%	25%	25%	17%
<i>Mandat, ansvar och roller</i>	14	29%	50%	21%	0%
<i>Samverkan</i>	20	25%	40%	20%	15%
<i>Resurser och resurshantering</i>	21	29%	33%	19%	19%
<i>Kommunikation</i>	24	17%	71%	8%	4%
<i>Rutiner, checklistor och larm</i>	25	44%	28%	4%	24%
<i>Kompetens</i>	26	35%	50%	4%	12%
<i>Arbetsätt och -metodik</i>	36	19%	53%	3%	25%

3.2.2 Tematisk analys

Trots att fokusgruppintervjun främst fokuserade på att kategorisera varje enskilt åtgärdsförslag enligt de tidigare redovisade kategorierna, förekom det intressanta diskussioner under tillfället som är av värde att redovisa. För att på ett systematiskt sätt redovisa och kategorisera det som sades genomfördes en tematisk analys av transkriberat material från fokusgruppintervjun. Denna tematiska analys resulterade i två teman, nämligen *identifierat sedan tidigare och pågående arbete* samt *otydliga åtgärdsförslag*. Dessa två teman presenteras separat under enskilda rubriker med tillhörande citat från intervjuerna.

3.2.2.1 Identifierat sedan tidigare och pågående arbete

Likt resultaten från kategoriseringen antyder var det ofta svårt att avgöra huruvida implementerade åtgärdsförslag härstammade från en specifik utvärdering. Till viss del kan detta naturligtvis förklaras genom att intervjudeltagarna inte mindes om det faktiskt var så att en implementeringsprocess startade på grund av en särskild utvärdering, men det som sades under intervjun lyfte även fram andra aspekter som kan förklara detta på ett tydligare sätt. En sådan aspekt som nämndes var att utvärderingarna ofta lyfte fram sådant som redan innan utvärderingen var känt, och därmed någonting som eventuellt hade implementerats oavsett om det identifierats i utvärderingen eller inte. Ett konkret sådant exempel som lyftes fram under fokusgruppintervjun var i relation till ett åtgärdsförslag som berörde ansvarsförhållanden kopplat till krisstöd mellan regionen och Norrköpings kommun, där utvärderingen fastslog att det behövdes förtydligas. Detta behov av förtydligande var dock redan känt sedan tidigare och arbetet kring ett förtydligande hade, och har, även förekommit oavsett utvärderingen.

Intervjudeltagare 1: Ja okej, ansvar och organisation för krisstöd, det här ja. Norrköpings kommun behöver förtydligas. Ja men det var ju inte till följd av det här för det var ju en debatt i många år, men det har ju skett förändringar och förbättringar men det är ju fortfarande vissa oklarheter.

Somliga åtgärdsförslag ansågs även vara så pass öppna och självklara att det var omöjligt att avgöra om genomförda insatser berodde på den specifika åtgärden samt att det var sådana saker som det alltid arbetas med. Dessa åsikter lyftes framför allt kopplat till åtgärdsförslag som på olika sätt berörde kompetens och kompetenshöjning bland medarbetare. Ett tydligt exempel från fokusgruppintervjun berör ett åtgärdsförslag som handlade om att personal behöver utbildas och övas i samverkan, någonting som intervjudeltagarna menade är ett ständigt pågående arbete.

Intervjudeltagare 3: Ja det är ju, kanske B. Jag menar det vet vi att vi alltid måste träna, det var ju inte bara på grund av det här [åtgärdsförslaget].

Liknande åsikter uttrycktes även rent generellt kopplat till flertalet åtgärdsförslag, där det konstaterades att flertalet helt enkelt var av typen åtgärder som det hela tiden arbetas med. Detta skulle dels kunna tolkas som om att utvärderingarna till stora delar enbart identifierade det som redan var känt, dels att åtgärdsförslagen inte var tillräckligt specifika för att möjliggöra en ordentlig uppföljning kring vad som faktiskt genomförts. Till exempel nämndes detta i relation till ett åtgärdsförslag rörande informationsdelning, där det enbart kunde konstateras att informationsdelning är någonting som det ständigt arbetas med.

Intervjudeltagare 1: Det är ju någonting som vi hela tiden tittar på, utan att det var precis kopplat till det här, men en informationsdelning är ju en pågående.

Även om detta, att utvärderingarna till stora delar identifierar vad som redan är känt och som det redan arbetas med, kan ses som en nackdel så nämndes det även att det vid vissa tillfällen kan ses som en fördel. Detta eftersom utvärderingarna, och övningarna i stort, kunde bekräfta att det som redan var känt och som man, till viss del, redan arbetade med faktiskt var bristfälligt. Framför allt nämndes detta i relation till de olika förmågeanalyserna som genomförts genom åren, där de ofta kunde fungera som en typ av bekräftelse.

Intervjudeltagare 2: Så här är det ju att mycket av det här önskade vi ju när vi gjorde förmågeanalysen är mitt minne. Att det var bra att få det på prant att vi har ett konsensus runt - det här ville vi. Vi ville ju få

fram vissa saker och de kom fram här och det blev också lättare att peka på, och det blev ett åtgärdsförslag som vi redan hade pratat om.

3.2.2.2 Otydliga åtgärdsförslag

Utöver att somliga åtgärdsförslag enbart berörde sådant som redan var känt eller sådant som redan var pågående arbete, framkom det även under fokusgruppintervjun att flertalet åtgärdsförslag var att kategorisera som otydliga. Denna otydlighet kunde bland annat visa sig i att de snarare var påstående än konkreta åtgärder och att det var otydligt vad som menades. Ett exempel på det sistnämnda, gällande otydlighet vad som menas, yttrades i samband med ett åtgärdsförslag rörande överbelastning i telefonnätet. Kopplat till detta åtgärdsförslag var det svårt för intervjudeltagarna att förstå vad som menades, vilket dels kan förklaras med att de inte läst den fullständiga rapporten, dels med att åtgärdsförslaget i sig självt var alldeles för otydligt framskrivet.

Intervjudeltagare 1: Oj, det här kommer inte jag ihåg. Eventuella brister i Paratus när ett stort antal mobiltelefoner används. Var det någonting för TiB-telefonen då eller?

Intervjudeltagare 2: Mm, mm, att det vart ju den här överbelastningen vet du?

Intervjudeltagare 3: Nej, men mobil nej, det är Paratus det handlar om. Ja nej det var det kanske.

Intervjudeltagare 1: Det måste ju nästan varit för TiB ju, för de andra har ju inte mobil.

Liknande otydligheter framkom även kopplade till åtgärdsförslag där något specifikt nämnades som inte definierades i samband med presentationen av åtgärdsförslaget. Ett sådant exempel går att koppla till ett specifikt åtgärdsförslag rörande att en resurskatalog skulle inrättas, där deltagarna ansåg det oklart vad som menades. Detta kan tänkas bero på att det exempelvis inte framkom vad denna resurskatalog skulle kunna innehålla.

Intervjudeltagare 1: Resurskatalog för länet, vad menas med det?

Intervjudeltagare 2: Det vet jag inte, oklart, oklart.

Utöver dessa rena otydligheter kring vad som menades, framkom det även relativt ofta att åtgärdsförslagen var formulerade mer som påstående eller konstateranden snarare än som konkreta åtgärder som specificerar vad som bör genomföras. Ett exempel på när en sådan åsikt yttrades var i samband med ett åtgärdsförslag som enbart specificerade att förbättringspotential återfinns inom ett visst område. En av deltagarna uttryckte då att detta är någonting som behöver bli bättre i framtiden, det vill säga att åtgärdsförslagen behöver vara tydligare och mer konkreta.

Intervjudeltagare 1: Men, men det är också intressant. Du kanske också kan skriva någonstans att det är ju hur vi har formulerat åtgärdsförslag. En del åtgärdsförslag är ju bara ett konstaterande, det är en slutsats, ja. Här, fyrtiosjuan, det finns, ja, förbättringspotential kring samverkan på skadeplats, jaha men det står ju ingen åtgärd.

En deltagare förklarade bristen på konkreta åtgärdsförslag med att det eventuellt kunde finnas en önskan om att låta lite snällare genom att uttrycka det mer som ett konstaterande, och därigenom inte heller peka ut någon särskild ansvarig eller någon särskild förändring som bör genomföras.

Intervjudeltagare 3: Nej, därför att det ska låta lite snällare ja, men antagligen är det så här, man ska inte formulera sig för hårt eller något inte vet jag.

4 Diskussion

Denna studie utgick framför allt utifrån följande tre frågeställningar:

1. Hur har utvärderingar av krishanteringsinsatser genomförts inom Region Östergötland?
 - a. Vilka åtgärdsförslag har presenterats?
2. Vilka, och hur stor andel av, åtgärdsförslag(en) har implementerats?
3. Har vissa typer av utvärderingar i större utsträckning resulterat i att åtgärdsförslag implementerats?
 - a. Vad utmärker dessa utvärderingar?

Genom de resultat som presenterats tidigare i denna rapport är det således möjligt att tydligt besvara dessa frågeställningar. Det är även främst detta som diskussionsdelen kommer ägnas åt.

Vad gäller den första frågeställningen, kopplat till hur utvärderingar har genomförts inom Region Östergötland, bidrog analysen till flera intressanta fynd. Ett särskilt intressant fynd berör datainsamlingsmetoder, där det visade sig att observationer, följt av indikatorer och analys av dokumentation, var de absolut vanligaste datainsamlingsmetoderna. Att just dessa skulle vara i topp var till viss del förväntat eftersom det återfinns standardiserade indikatorer som används kontinuerligt och ofta i kombination med observationer under övningar och analys av dokumentation vid inträffade händelser. Användningen av dessa indikatorer kan ses som såväl en fördel som en nackdel. Fördelarna kan främst förklaras i att de möjliggör en standardiserad bedömning av prestation som kan användas upprepade gånger för att på så sätt identifiera eventuella brister. Nackdelarna är, å andra sidan, att det till viss del kan leda till att det endast är aspekter som återfinns i indikatorerna som identifieras gång på gång, och att därmed finns en risk att andra viktiga faktorer som kan ha påverkat händelseförloppet varken sökes efter, hittas eller i förlängningen åtgärdas. Det kan därmed uppstå ett fenomen som kallas för *vad man letar efter är vad man hittar* (Lundberg et al., 2009) vilket i förlängningen även kan bidra till att andra större brister inte identifieras och åtgärdas. Av denna anledning kan det också ses som en nackdel att andra datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, debriefs och workshops inte förekommer särskilt ofta. Att det kan ses som en nackdel beror främst på att dessa typer av datainsamlingsmetoder möjliggör att de som varit involverade i händelsen eller övningen kan uttrycka sina åsikter kring vad som gick bra och vad som gick dåligt, vilket skulle kunna innebära att viktiga aspekter som inte framkommer inom ramen för de vanligen använda indikatorerna lyfts fram av dem som själva var en del av händelsen eller övningen.

Ytterligare ett särskilt intressant fynd kopplat till hur utvärderingarna har genomförts är att det var mycket vanligt (13 av 24) att något syfte med utvärderingen inte angavs. Detta bör ses som en nackdel eftersom det försvårar för läsaren att förstå varför utvärderingen har genomförts, och därmed även på vilket sätt resultaten bör tolkas. När ett syfte inte anges blir det också svårt för läsaren att förstå varför vissa metoder valts eftersom det bör finnas en tydlig röd tråd mellan syftet med utvärderingen och vilka metoder som används. Syftet med en utvärdering bör således bestämmas redan innan den genomförs och tydligt framgå i utvärderingsrapporten så att syftet kan avgöra utvärderingsmetodik och så att läsaren får en tydligare bild över varför utvärderingen genomförts och därmed även en förståelse för hur resultaten bör tolkas.

Relaterat till ovan om datainsamlingsmetod och syfte var det även ovanligt att det refererades till utvärderingsmetoder och argumenterades för varför vissa metoder valdes. Dessa delar bör också ses som viktiga och någonting som bör förbättras inför framtiden eftersom det dels ger läsaren en förståelse för utvärderingsuppbygget, dels påvisar att utvärderingsmetoder valts med omsorg givet utvärderingens syfte och möjligheter.

När det kommer till utvärderingarnas åtgärdsförslag återfinns det även där särskilt intressanta fynd som är av värde att lyfta kopplat till frågeställningarna. Något som framför allt påvisades kopplat till åtgärdsförslagen var att enbart ett fåtal utvärderingar argumenterade för varför åtgärdsförslagen skulle implementeras eller bidrog med förslag på hur de bör implementeras. Även detta kan till viss del ses som en nackdel eftersom en argumentation för varför åtgärderna bör implementeras kan bidra till att läsare känner sig mer benägna att faktiskt påbörja en implementering. Detsamma gäller även när det kommer till att bidra med förslag på hur de bör implementeras eftersom sådana förslag kan göra det enklare vid en eventuell implementeringsprocess.

Även den andra frågeställningen, som berör vilka och hur stor andel av åtgärdsförslagen som implementerats, besvarades tydligt med hjälp av resultaten från fokusgruppintervjun. Särskilt intressant var att den vanligaste förekommande kategorin kopplat till implementering var den kategori som visade att åtgärdsförslagen eller något som liknade åtgärdsförslagen hade implementerats men att det var oklart om det var på

grund av specifika utvärderingar. Genom en sammanslagning av de olika kategorierna visade det sig även att 45 % av åtgärdsförslagen var implementerade men att de inte gick att härleda till specifika utvärderingar, jämfört med 27 % av åtgärdsförslagen som var möjlig att härleda till specifika utvärderingar. Resultaten visade också att det enbart var 12 % av åtgärdsförslagen som definitivt inte hade implementerats. Dessa resultat går naturligtvis att tolka på flera olika sätt, men en första självklar tolkning och slutsats är att utvärderingarna inte är att betrakta som effektlösa. Detta eftersom det trots allt enbart var 12 % av åtgärdsförslagen som inte implementerats, medan 27 % av åtgärdsförslagen var implementerade till följd av specifika utvärderingar.

Det mest intressanta resultatet från fokusgruppintervjun är dock de 45 % av åtgärdsförslagen som implementerats men som inte var möjliga att härleda till specifika utvärderingar. Detta går att tolka på flera olika sätt. En första tolkning är att siffran eventuellt kan vara för hög på grund av att deltagarna på fokusgruppintervjun helt enkelt inte mindes om det var så att en implementering påbörjades baserat på en specifik utvärdering eller inte. En annan tolkning är dock att denna höga andel kan förklaras genom att utvärderingarna i stort sett redan identifierade sådant som redan var känt, och därmed enbart bidrog med åtgärdsförslag som det redan arbetades med eller som det hade planerats för att arbeta med oavsett utvärderingens rekommendationer. Det kan också förklaras med att flertalet åtgärdsförslag var otydligt formulerade vilket gjorde det svårt att avgöra om faktiska utvecklingsarbeten härstammade från dessa specifika åtgärdsförslag trots att liknande åtgärder genomförts. En annan möjlig förklaring är att utvärderare i sina utvärderingar specifikt letade efter brister som redan var kända, och därigenom i utvärderingen kunde skapa åtgärdsförslag och bringa uppmärksamhet till dessa redan kända brister. En sista potentiell förklaring kan också härledas till övningsdesign. Det vill säga att övningar, till viss del, designades för att framhäva brister som redan var kända. Samtliga dessa tolkningar finns det även för stöd för i den tematiska analys som redovisats.

Den sista frågeställningen, som berör huruvida det finns något som särskiljer de utvärderingar vars åtgärdsförslag kommit att bli implementerade, är något svårare att besvara än de två tidigare. Detta främst eftersom det visade sig att de allra flesta utvärderingar var relativt lika vad gäller exempelvis datainsamlingsmetoder och dylikt, vilket försvårar jämförelser. Trots detta går det att se vissa intressanta tendenser kopplat till vilka utvärderingar som till större del resulterade i åtgärdsförslag som kom att implementeras som en direkt följd av specifika utvärderingar. En första sådan tendens är att utvärderingar av verkliga händelser i större utsträckning verkar leda till att åtgärdsförslag implementeras direkt från utvärderingar, jämfört med övningar. Denna tendens skulle dels kunna förklaras med att man under verkliga händelser upptäcker sådant som sedan tidigare inte upptäckts under övningar, dels att det läggs större resurser på att utvärdera verkliga händelser vilket kan ha bidragit till högre kvalitet på just dessa utvärderingar.

Andra intressanta tendenser är att utvärderingar som använt intervjuer, workshops, enkäter och analys av dokumentation till större del har mynnat ut i åtgärdsförslag som blivit implementerade som en direkt följd av utvärderingarna jämfört med exempelvis indikatorer och observationer. Detta kan till viss del stödja tidigare tolkningar kopplat till *vad man letar efter är vad man hittar*. Samma sak syns även kopplat till åtgärdsförslag från utvärderingar där användare involverats i analysen av resultaten, där det till viss del verkar som om att dessa utvärderingar till större del mynnar ut i åtgärdsförslag som implementerats som en direkt följd av specifika utvärderingar. Således kan det i framtiden vara värdefullt att använda flera olika datainsamlingsmetoder och på olika sätt involvera användare i utvärderingarna.

4.1 Begränsningar

Denna studie har präglats av vissa begränsningar. En första begränsning är att utvärderingarna som analyserats endast på olika sätt berör Region Östergötland, vilket ger en bra inblick i hur regionen utvärderat och utvärderats men även bidrar till att resultaten kan vara svåra att generalisera.

En andra begränsning berör metoden som användes för att undersöka vilka åtgärdsförslag som implementerats, nämligen fokusgruppintervjun. Denna metod ansågs vara den mest lämpade och enda tillgängliga eftersom strukturerad dokumentation om vad som implementerats från utvärderingar inte existerar. Trots detta existerar det vissa bekymmer kopplat till metoden eftersom den bygger på att intervjudeltagarna minns vad som implementerats och varför på ett korrekt sätt, något som absolut inte är en självklarhet. Således är det möjligt att vissa åtgärdsförslag blivit felkategoriserade.

5 Rekommendationer

Baserat på studiens resultat är det möjligt att bidra med ett antal rekommendationer som bör beaktas under framtida utvärderingar. För att göra rekommendationerna så lättillgängliga och användbara som möjligt presenteras de i tabell 23 nedan. I tabellen presenteras rekommendationer tillsammans med varför rekommendationen är viktig baserat på resultaten från denna studie.

Tabell 23. Rekommendationer för framtida utvärderingar.

Rekommendation	Varför
Utvärderingar bör använda flera olika datainsamlingsmetoder och inte enbart förlita sig på indikatorer och observationer. Förslag på datainsamlingsmetoder som kan användas i stället för eller i kombination med indikatorer är intervjuer, enkäter, workshops eller debriefs.	De två vanligast förekommande datainsamlingsmetoderna var observationer och indikatorer. Det är i sig inget fel att använda dessa metoder, men för att undvika att utvärderingarna främst identifierar sådant som redan är känt bör även andra datainsamlingsmetoder användas, bland annat så att de som själva varit en del av övningen eller händelsen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter kopplat till vad som bör åtgärdas. Dessutom finns det tendenser som tyder på att exempelvis intervjuer, enkäter och workshops i högre grad leder till åtgärdsförslag som implementeras till följd av utvärderingar.
Utvärderingar bör i större utsträckning referera till utvärderingsmetoder samt argumentera för de metodval som görs.	En överväldigande majoritet av utvärderingarna varken refererade till utvärderingsmetoder eller argumenterade för de metodval som gjordes. Att på ett tydligt sätt argumentera för och referera till utvärderingsmetoder kan höja kvaliteten på utvärderingar då det kommer förenkla för läsaren att förstå vad som genomförts och varför inom ramen för utvärderingen.
Om det är möjligt bör utvärderingar på olika sätt relateras till tidigare genomföra utvärderingar.	En överväldigande majoritet av utvärderingarna relaterades inte till tidigare utvärderingar. Att i utvärderingar relatera till tidigare sådana kan vara fördelaktigt eftersom det möjliggör jämförelser och diskussioner kring huruvida det som utvärderats har förbättrats eller om samma brister upptäcks gång på gång.
Syftet med utvärderingar måste tydligare definieras och presenteras i utvärderingsrapporter.	I tretton av utvärderingarna framkom det inte vad syftet med utvärderingen var. Detta bör ses som en nackdel av två anledningar. Den första anledningen är att syftet bör vara det som bestämmer tillvägagångssättet som används i utvärderingen. Om inget syfte finns eller definieras blir det därmed svårare att avgöra lämplig metod. Den andra anledningen är att utan ett definierat syfte blir det svårare för läsaren att förstå varför utvärderingen genomförts och hur resultaten ska tolkas.
Användare och intressenter (d.v.s. de som var en del av den utvärderade händelsen eller övningen) bör på olika sätt involveras i utvärderingarna. Detta kan ske i utformning, datainsamling eller analys.	Enbart ett fåtal utvärderingar involverade användare och intressenter. Samtidigt finns det tendenser från resultaten som tyder på att utvärderingar där användare involverades i större utsträckning resulterade i åtgärdsförslag som implementerades till följd av specifika utvärderingar. Denna rekommendation är även tätt sammankopplad med tidigare rekommendation om datainsamlingsmetoder.

Rekommendation	Varför
<p>I utvärderingar bör det i större utsträckning argumenteras för varför presenterade åtgärdsförslag bör implementeras och hur de bör implementeras. Det är även av yttersta vikt att åtgärdsförslagen presenteras på ett tydligt sätt. Argumenten för åtgärdsförslagen kan exempelvis påvisa varför de är viktiga baserat på utvärderingens resultat. Förslag på hur de kan implementeras kan exempelvis beröra vilka som kan tänkas vara ansvariga och när de bör implementeras.</p>	<p>En stor andel av utvärderingarna innehöll varken argument för varför presenterade åtgärdsförslag bör implementeras eller förslag på hur de skulle kunna implementeras. Att presentera sådana argument och förslag kan bidra till att läsaren förstår såväl varför som hur den föreslagna åtgärden bör implementeras. Det påvisades också att utvärderingar där dessa två delar förekom i större utsträckning resulterade i åtgärdsförslag som sedermera implementerades som en direkt följd av utvärderingarna. Att flertalet åtgärdsförslag var skrivna på ett otydligt sätt påvisades även under fokusgruppintervjun.</p>
<p>Dokumentation kring vilka utvärderingar som genomförts, vad de kommit fram till (brister och åtgärdsförslag) samt hur resultaten har tagits till vara på bör införas.</p>	<p>En tydlig dokumentation kopplat till utvärderingar och deras resultat skulle innebära än betydligt bättre förståelse för vilken effekt utvärderingar har samt möjliggöra en tydligare bild över återkommande identifierade brister. Detta skulle även innebära att undersökningar som denna inte skulle behöva förlita sig på medarbetares minnen.</p>

6 Slutsats

Varje år genomförs flertalet utvärderingar kopplade till det kris och katastrofmedicinska området inom Region Östergötland, vilket inkluderar utvärderingar av såväl övningar som inträffade händelser. I denna studie analyserades 24 av dessa utvärderingar genomförda mellan år 2012 och 2022 för att avgöra hur de genomförts och vilken effekt de haft. Detta resulterade i en god bild över hur de utvärderas vad gäller exempelvis metodval, presentation av utvärderingsresultat och åtgärdsförslag. Särskilt intressant var bland annat att de två vanligaste datainsamlingsmetoderna var observationer följt av indikatorer, att syftet med utvärderingarna sällan framkom och att det vanligaste området som åtgärdsförslagen berörde var arbetssätt och -metodik. Den efterföljande fokusgruppintervjun påvisade att en stor andel av åtgärdsförslagen faktiskt hade implementerats, men att det till stor del inte var möjligt att härleda implementering som direkta orsaker till specifika utvärderingar. Detta antyder att utvärderingar inte är effektlösa, men samtidigt väcker det också en del funderingar kring deras verkliga funktion. En tolkning är att utvärderingar i huvudsak redan bekräftar det som sedan tidigare är känt och därmed resulterar i åtgärdsförslag som antingen hade implementerats oavsett utvärderingen eller som vid tidpunkten för utvärderingen redan var en del av pågående utvecklingsarbeten. Således finns det eventuellt ett behov av att utveckla hur utvärderingar genomförs och presenteras så att de möjliggör unika fynd som sedan kan implementeras för att utveckla den kris och katastrofmedicinska beredskapen. Ett steg i denna utveckling kan vara att efterfölja de rekommendationer som presenterats i denna rapport.

Referenser

- Beerens, R. J. J. (2019). Does the means achieve an end A document analysis providing an overview of emergency and crisis management evaluation practice in the Netherlands. *International Journal of Emergency Management*, 15(3), 221. <https://doi.org/10.1504/IJEM.2019.102310>
- Beerens, R. J. J. (2021). *Improving disaster response evaluations: Supporting advances in disaster risk management through the enhancement of response evaluation usefulness*. Division of Risk Management and Societal Safety, Faculty of Engineering, Lund University.
- Birkland, T. A. (2009). Disasters, Lessons Learned, and Fantasy Documents. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 17(3), 146–156. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2009.00575.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Cedergren, A., & Petersen, K. (2011). Prerequisites for learning from accident investigations – A cross-country comparison of national accident investigation boards. *Safety Science*, 49(8–9), 1238–1245. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.04.005>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Ledbury, K., Glasgow, S., & Tallach, R. (2022). Learning From Simulating Mass Casualty Events: A Systematic Search and a Comprehensive Qualitative Review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 17, e242. <https://doi.org/10.1017/dmp.2022.205>
- Lundberg, J., Rollenhagen, C., & Hollnagel, E. (2009). What-You-Look-For-Is-What-You-Find – The consequences of underlying accident models in eight accident investigation manuals. *Safety Science*, 47(10), 1297–1311. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2009.01.004>
- Manuti, A., Pastore, S., Scardigno, A. F., Giancaspro, M. L., & Morciano, D. (2015). Formal and informal learning in the workplace: A research review: Formal and informal learning in the workplace. *International Journal of Training and Development*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12044>

- Moss, R., & Gaarder, C. (2022). Exercising for mass casualty preparedness. *British Journal of Anaesthesia*, 128(2), e67–e70. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.10.016>
- Rebmann, T., Carrico, R., & English, J. F. (2008). Lessons Public Health Professionals Learned From Past Disasters. *Public Health Nursing*, 25(4), 344–352. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.2008.00715.x>
- Rebotier, J., Pigeon, P., & Glantz, M. H. (2021). Learning from Past Disasters to Prepare for the Future. In S. Eslamian & F. Eslamian (Eds.), *Handbook of Disaster Risk Reduction for Resilience: New Frameworks for Building Resilience to Disasters* (pp. 79–105). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61278-8_4
- Savoia, E., Agboola, F., & Biddinger, P. D. (2012). Use of After Action Reports (AARs) to Promote Organizational and Systems Learning in Emergency Preparedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 9(8), 2949–2963. <https://doi.org/10.3390/ijerph9082949>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (Second Edition). Jossey-Bass, a Wiley Brand.
- Verheul, M. L., Dückers, M. L., Visser, B. B., Beerens, R. J., & Bierens, J. J. (2018). Disaster Exercises to Prepare Hospitals for Mass-Casualty Incidents: Does it Contribute to Preparedness or is it Ritualism? *Prehospital and Disaster Medicine*, 33(4), 387–393. <https://doi.org/10.1017/S1049023X18000584>
- Wrigstad, J., Bergström, J., & Gustafson, P. (2014). Mind the gap between recommendation and implementation—principles and lessons in the aftermath of incident investigations: A semi-quantitative and qualitative study of factors leading to the successful implementation of recommendations. *BMJ Open*, 4(5), e005326. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005326>

Bilaga A – Samtliga åtgärdsförslag

Förmågeanalys av den katastrofmedicinska beredskapen inom Landstinget i Östergötland 2012 – Publicerad 2013

Åtgärdsförslag:

1. Gemensam utbildning för ledningsansvariga sjuksköterskor angående den kris och katastrofmedicinska beredskapen inom LiÖ. Särskild kunskap och förmåga krävs om olika triagesystem tekniska stödsystem och organisation.
2. fortbildning för TiB och CRSL gällande sjukhusens kapacitet vid Allvarlig händelse.
3. Specialistläkarens kompetens bör beaktas både i skadeområdet och på akutmottagning.
4. Traumamanualer för sjukhusen ska finnas lätt tillgängligt på intranätet LISA.
5. En landstigsövergripande översyn av de olika triagesystemen är nödvändig.
6. En rutin behöver utarbetas på ViN och US hur fler än ett traumateam larmas och organiseras.
7. Landstingets intranät LISA behöver utvecklas så att enskilda verksamheter på respektive sjukhus kan få information vid en Allvarlig händelse.
8. En lanstingsövergripande anhörigupplysning bör skapas.
9. Uppföljning mot SOS Alarm behöver göras gällande s.k. typning av larm samt av hantering vid resursbrist.
10. Utredning bör göras gällande eventuella brister i det tekniska stödsystemet Paratus vid händelser där stort antal mobiltelefoner används.
11. Klargörande av rutiner vid beställning av akuta läkemedel vid Allvarlig händelse.
12. Förbättra rutiner vid inlarmning av personal vid Allvarlig händelse och förhöjt beredskapsläge på sjukhus.
13. Sjukhusens gränssättande resurser bör tydliggöras för respektive traumagrupp samt för LtKKB i syfte att förbättra förmågan vid ett stort skadeutfall.
14. LiM bör ha en särskild roll i förhållande till Rättspsykiatriska Regionkliniken vid Allvarlig händelse.
15. Termer och begrepp inom kris och katastrofmedicinsk beredskap bör ytterligare ses över och förtydligas.

Utvärderingsrapport – Regional samverkansövning Pumpa Läns 2013 – Publicerad 2014

Åtgärdsförslag:

16. Rakelmöte, en gång i veckan borde återinföras
17. Larmövning, ej känd tidpunkt, dras igång av extern aktör
18. Utveckla och effektivisera samverkanskonferenser genom att
 - a. ta fram en tydlig dagordning,
 - b. enhetligt sätt att kalla till möte samt
 - c. utarbeta en metod för kvittens på kallelser
19. Informations- och utbildningsinsatser om ”Samverkan Östergötland”
20. Utveckla arbetet med delad lägesbild genom att
 - d. ta fram vilken information som den delade lägesbilden ska innehålla samt
 - e. ta fram rutiner för rapportering
21. Skapa en färdig mappstruktur i WIS
22. Upprätta en resurskatalog för länet
23. Inrätta en resurssamordnare i länsstyrelsens stab
24. Motivera fler användare in i WIS
25. Utveckla arbetet med resurshantering genom att
 - f. ta fram en rutin för prioriteringar
 - g. ta fram en mall för behovsframställan

Räddningsövning Anette 9 september 2014 – Publicerad 2015

Åtgärdsförslag:

26. Verka för att regelbundet anordna olycksövningar så man regelbundet tränar räddningsorganisationerna, sjukvården samt aktörerna att hantera större olyckor i kommunen.

27. Verka för att minska utlarmningstider, vidare bör man verka för att enheter som larmas ut får samstämmiga uppgifter för att få en effektivare räddningsinsats.
28. Utarbeta rutiner för olika händelseolyckstyper inom spårtrafiken och som är kända hos de olika räddningsorganisationerna.
29. Utarbeta rutiner för hur rapportering ska ske bakåt i den egna organisationen.
30. Ansvar och organisation för krisstöd vid en skadehändelse i Norrköpings kommun bör förtydligas mellan landsting och kommun.
31. All personal vid ambulanssjukvården samt samverkande ledningsfunktioner på skadeplats (polis, räddningstjänst) bör utbildas i den aktörsgemensamma utbildningen Samverkan vid CBRN-händelse (1 dag).

Rapport från samverkansövning ”Anette” 9 september 2014 – Landstinget i Östergötland – Publicerad 2014

Åtgärdsförslag:

32. All personal vid ambulanssjukvården samt samverkande ledningsfunktioner på skadeplats (polis, räddningstjänst) bör utbildas i den aktörsgemensamma utbildningen Samverkan vid CBRN-händelse (1 dag).
33. Akutmottagningens sjuksköterskor samt läkare inom anestesi och akutklinik behöver utbildas i CBRN med betoning på att hantera C-händelse
34. Åtgärdskalender för LS Akutmottagningen behöver förstärkas med punkter om sanering och hur personalen ska fördelas mellan akutrum och saneringsenheten
35. Riktlinjer/rutiner och utbildning för triage i skadeområde bör tas fram
36. Teknik och stabsverktyg i ledningsrummet för Särskild sjukvårdsledning på regional nivå behöver ses över och utvecklas.
37. Ansvar och organisation för krisstöd vid en skadehändelse i Norrköpings kommun bör förtydligas mellan landsting och kommun.
38. Ett utökad antal stabschefer behöver utbildas för arbete i särskild sjukvårdsledning på lokal nivå för att trygga kompetenser över tid.

Rapport från simuleringsövning på US 2014-12-18 – Publicerad 2014

Åtgärdsförslag:

39. Det är av stor vikt att ledningssjuksköterskan på akutmottagningen omedelbart värderar och vidarebefordrar larm till traumajouren för att beslut om förhöjt beredskapsläge ska kunna fattas och larmkedjan starta. Detta gjordes utan fördröjning i båda övningarna.
40. Det saknas viss kännedom hos flera medarbetare om de åtgärdskalendrar som tillhör den funktion som man kan tänkas inneha vid förhöjt beredskapsläge på US.
41. Det finns ett behov av att se över kommunikationsvägar vid beslut från särskild sjukvårdsledning om ändrat beredskapsläge.
42. Behovet av evakueringsplaner som harmoniserar med befintliga åtgärdskalendrar identifierades under övningen.
43. Under övningarna framkom en klar förbättring vad gäller struktur på stabsarbetet från övning ett till övning två vilket tydliggör nyttan av att öva.

Rapport från simuleringsövning ”Ingeborg” på Universitetssjukhuset i Linköping – Publicerad 2015

Åtgärdsförslag:

44. Tillämpning av stabsmetodik så att arbetet blir mer effektivt och ändamålsenligt kräver övning och gemensam syn på metodiken. Här finns förbättringspotential
45. Vårdplatskoordinatorns roll och möjlighet till stöd för särskild sjukvårdsledning bör förtydligas
46. Eventuellt behöver en larmövning med Rapid reach genomföras för att säkerställa funktionaliteten i systemet.

Rapport från övning Kungsängen 2015-10-14 – Publicerad 2015

Åtgärdsförslag:

47. Förbättringspotential finns kring samverkan på skadeplats, framför allt gällande skapandet och upprätthållandet av en samlad lägesbild
48. Kommunikationen mellan tjänsteman i beredskap (TiB) och sjukvårdsledaren på skadeplats kan förbättras gällande innehåll och struktur.
49. Det finns ett behov av ett förtydligande vad de olika larmen från flygplatsen betyder.

Rapport från simuleringsövningarna Pontus, Gudrun och Katarina november 2015 – Publicerad 2015

Åtgärdsförslag:

50. Förmågan att fatta snabba beslut om beredskapsläge med bristande underlag bör säkerställas. LS vidtar åtgärder initialt utan beslut om beredskapsläge, bra men kan ej förutsättas.
- **Lasarettet i Motala**
 51. Behov av att utbilda fler stabschefer identifieras.
 52. Behov av samordning mellan medicinskt omhändertagande och krisstödsinsatser angående lokalutnyttjandet vid ett stort antal drabbade identifierades.
 53. Begränsade resurser nattetid kräver tydligt beslut om beredskapsläge och snabb effektivering av åtgärder för att mobilisera resurser för mottagande av många drabbade.
 54. Möjligheter till visualisering av arbetet i ledningsrummet bör utökas för att tydliggöra den aktuella lägesbilden.
 55. Struktur/rutin för dokumentation i varje funktion bör säkerställas för att öka möjligheten till en sammanhållen dokumentation över arbetet i särskild sjukvårdsledning.
 56. Förmåga att skicka ut sjukvårdsgrupp bestående av anestesiläkare och anestesisköterska från LiM dagtid identifieras.
 - **Universitetssjukhuset, Linköping**
 57. Behov av att utbilda fler stabschefer identifieras.
 58. Sekreterarens åtgärdskalender och placering i lokalen för särskild sjukvårdsledning bör ses över.
 59. Dubbelarbete i larmkedjan förekommer då ledningsansvarig sjuksköterska och ledningsläkaren ska båda kontakta mellanjour medicin vid förstärkningsläge.
 60. Inventering av platsläge sker parallellt av flera funktioner i staben.
 - **Vrinnevisjukhuset, Norrköping**
 61. Förtydligande behövs gällande vilka patienter som är tänkta att omhändertas på barnmorskemottagningen vid förhöjt beredskapsläge, samt vilken personal som ska arbeta där.
 62. Att arbeta med en whiteboard tavla för visualisering av lägesbild på akutmottagningen anses vara en stor fördel.
 63. Arbetsplatsen för akutmottagningens sekreterare bör vara placerad vid LS-disken.
 64. Hjälpmedel i form av lappar för dokumentation av viktig information och beslut bör arbetas fram till akutmottagningens sekreterare.
 65. Vem som innehar funktionen kirurgbakjour när kirurgbakjouren är ledningsläkare på akutmottagningen bör klarläggas

Rapport från simuleringsövning ”Cecilia” Region Östergötland 2016-11-22 – Publicerad 2017

66. Särskild sjukvårdsledning på regional nivå behöver bli bättre på att arbeta i två tidsperspektiv;
 - a. Snabb och säkerställd respons som stöder resursmobilisering, prehospital sjukvårdsledning och fördelning av skadade/behov.
 - b. Strategisk analys och långsiktiga behov av samordning i ett bredare regionalt perspektiv
- **Universitetssjukhuset, Linköping**
 67. Ett proaktivt arbetssätt kan förbättras genom att höja förmågan att fatta beslut utan en definitiv nulägesbild som beslutsunderlag.
 68. Träna förmågan att tolka och analysera effekterna och konsekvenserna av en fördelningsnyckel som kan ändras över tid.
 69. Tydliggöra mandat mellan traumajour och ledningsläkare i den initiala fasen vid en allvarlig händelse.
 - **Vrinnevisjukhuset, Norrköping**

70. Struktur/rutin för dokumentation i varje funktion bör säkerställas för att öka möjligheten till en sammanhållen dokumentation. Mallen för dokumentation behöver ses över och kompletteras med rubriker från stabsmetodiken.
71. Mobilnätet internt på ViN måste förbättras som en förutsättning för kommunikation mellan akutmottagningen och särskild sjukvårdsledning. Om inte detta går bör kommunikation ske i RAKEL.
72. Innebörden av förstärkningsläge behöver tydliggöras för att ge ett bättre stöd för lokal särskild sjukvårdsledning och verksamheterna.
- **Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå samt akutmottagningen, Lasarettet i Motala**
 73. En samsyn bör skapas mellan Medicinska Specialistkliniken och Aleris kring verksamhetsspecifika förutsättningar för att kunna bedöma LiMs totala förmåga vid allvarlig händelse.
 74. Om Paratus används i ledningsrummet är det viktigt att stabsmedlemmarna har god kännedom om skillnaden mellan verifieringsrapporter och fördelningsnycklar.
 75. Det behöver tydliggöras hur överlämning mellan initial beslutsfattare och chef lokal sjukvårdsledning ska ske.

Övningsrapport Övning Tyko 29 april 2016 – Publicerad 2016

Åtgärdsförslag:

76. En nationell plan för allvarlig händelse med många svårt skadade behöver tas fram. En sådan plan ska utgå från ett före-, under- och efter-perspektiv och innehålla en övergripande strategi för nationell samordning av hälso- och sjukvårdens resurser.
77. En nationell planering för katastrofmedicinsk utbildning och övning med fokus på organisatoriskt lärande och resiliens behöver utformas. Detta med syftet att säkerställa återkommande utveckling och utvärdering av hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska förmåga.
78. I ett längre perspektiv behöver redundanta, aktörskompatibla stödsystem och verktyg som stöttar kritiska lednings- och samordningsfunktioner utarbetas. Syftet är att stödja informationsdelgivning i tidskritiska processer inom ramen för uppdraget att hantera en allvarlig händelse med många svårt skadade som rapportering från ett skadeområde och patientfördelningar, samverkanskonferenser, delande av lägesbild och dokumentation.

Utvärderingsrapport för Regional Samverkansövning, Bränsle 2017 – Publicerad 2018

Åtgärdsförslag:

79. Struktur och kallelser för ISF-möte behöver förbättras. Gäller såväl före som under och efter mötet. Tydlighet i mötets syfte och vad som ska avhandlas på mötet samt vilka eventuella mandat mötesdeltagarna ska ha från sin egen organisation. Viktigt är också att beskriva hur information om eventuella åtgärder/beslut sker efter mötet.
80. Kunskap om roller och arbetsformer i enlighet med Samverkan Östergötland för ISF och ISF-stödet behöver spridas.
81. Lednings- och lydnadsförhållanden mellan Samverkan Östergötland och Länsstyrelsens krisstab bör förtydligas och utvecklas.
82. Det bör finnas möjligheter till flera och samtida telefonkonferenser. Stundtals kan det uppstå behov där olika grupperingar samtidigt behöver ha telefonkonferenser, vilketskedde under övningen.
83. Det fortsatta utvecklingsarbetet bör utgå från den fastställda metoden och belysa informationsinsamlandet, sammanställning, uppdateringar samt spridning av lägesbild. Här är kunskap om och förmågan att hantera WIS viktig. Arbetet bör inkludera rutiner för både det ordinarie tillvägagångsättet och för ett reservsystem, om det ordinarie fallerar. Det är viktigt att även belysa hur sekretessmateriel ska hanteras och spridas
84. Larmvägar för att starta upp "VidarE" bygger idag på personkontakter, vilket kan innebära en sårbarhet om personer av olika skäl inte är tillgängliga. Fortsatt arbete bör belysa alternativa sätt att starta upp kommunikationsnätverket "VidarE". Relationen mellan Samverkan Östergötland och kommunikationsnätverket "VidarE" behöver tydliggöras, främst kring om "VidarE" är, eller inte är, en del av Samverkan Östergötland.
85. Det handlar även om att bli mer proaktiv, exempelvis på sociala medier. Där kan gemensamt framtagna tips, råd, checklistor, frågor/svar dokument med mera läggas ut. Viktigt är att behålla fokus på det gemensamma budskapet och att samtliga aktörer sprider det via sina kanaler

Utvärdering Övning Bränsle Slutrapport – Region Östergötland – Publicerad 2017

Åtgärdsförslag:

86. Se över eller fastställ ansvarsfördelning mellan regional särskild sjukvårdsledning och krisledningsnämnd.
87. Besluta om vem som ansvar för att dokumentera i WiS.
88. Utbildning för de inom RÖ som ska ansvara för att dokumentera och publicera i WiS.
89. Vid händelser där upprätthållande av bemanning blir en svårighet bör övergripande HR-funktion kallas som expert till särskildsjukvårdsledning på regional nivå. Till exempel uppstod frågor kring mandat hos chefer gällande att förändra arbetstider med kort varsel kopplat till denna typ av samhällsstörning
90. Behovsinventering/risk och sårbarhetsanalys kopplat till bränslebrist utifrån de områden som är beskrivna ovan.
91. Fastställande av nivå av självförsörjande relaterat till behovsinventering
92. Klarläggande kring avtal med leverantörer som vi är beroende av. Vad gäller vid denna typ av händelse eller annan liknande händelse?
93. -Inventering av kritiska försörjningsprodukter för verksamheten där RÖ är beroende av leveranser av extern eller intern part.
94. I detta övningsscenario uppstod frågor kring personalförsörjning på lång och kort sikt utifrån att medarbetare med kritiska funktioner inte kommer till sitt arbete. Detta är en del som bör finnas med i respektive verksamhets kontinuitetsplan men även som en övergripande fråga för HR-funktionen.
95. Tydliggöra Länsstyrelsens roll och arbetet i ISF vid samhällsstörning (Se åtgärdsförslag i del två).
96. Gemensam strategi (utbildning/träning/övning) för att inom Samverkan Östergötland stärka förmågan att fatta beslut i samverkan Förslag på ansvarig för aktiviteten: berörda verksamheter.
97. Vid behov titta på om Östgötatrafikens bränslelager av HVO-bränsle skulle kunna användas för ambulanssjukvården och/eller andra fordon inom RÖ.
98. Målbild vs inriktningsbeslut. I övningen togs inriktningsbeslut och en målbild definierades relativt snabbt. Det var dock stundtals svårt att särskilja vad som var vad. Dock påverkade detta inte stabsarbetet
99. Initialt oklart vad som skulle kommuniceras internt gällande händelsen och i vilken utsträckning. Viktigt att tidigt analysera behov av informationsdelning internt och att arbete sker med ett proaktivt förhållningssätt
100. Visualisera intern dokumentation och intern redovisning av stabsarbetet på ett mer öppet sätt. Det upplevdes stundtals svårt att hålla en gemensam intern lägesbild varvid en mer visualiserad information troligen hade underlättat och möjliggjort att stabsmedlemmar på egen hand kunnat följa händelseförloppet.
101. Tydligare samordning mot länets aktörer genom att klargöra syfte med ISF och dess mål. I övningen upplevdes det inte att länsstyrelsen tog hänsyn till den akuta problematik som aktörerna lyfte. I övningen användes ISF för specifika frågeställningar och öppnades inte upp för operativa frågor. Det behöver finnas utrymme inom ISF-funktionen att kunna lösa ut viktiga frågor. Vid övningen användes ISF enbart för informationsdelning och hade inte syftet att främja arbetet med att skapa inriktning och samordning via samverkan. Det behöver tydliggöras gränsdragningarna mellan uppgiften för ISF och för Länsstyrelsens stabsarbete. Vi ser att länsstyrelsen ska samordna och facilitera denna funktion, beslut ska sedan tas i samverkan.
102. Tidigt samla ISF fysiskt och inte bara via telefonmöte.
103. Vissa begrepp behöver ses över för att tydliggöra det aktörsgemensamma språket. Begreppsförvirring vid exempelvis utlarmning av ISF-möte från SOS-alarm.
104. Större fokus på den samlade lägesbilden som vi i denna övning tyvärr aldrig skapade sett utifrån Region Östergötlands perspektiv. Exempelvis kunde mallen för samlad lägesbild som finns i WIS använts.
105. Att inför kommande övningar i ett före perspektiv genomföra mindre workshops för att tidigt identifiera svagheter som sedan kan åtgärdas innan övningen, för att minska risken för att övningen blir haltande.
106. Viktigt med mötesdisciplin under telefonmöten för att ge bästa förutsättningar för dialog.
107. Viktigt att innan denna typ av övning identifierat fallgropar som har övningstekniska detaljer för att förbättra själva genomförandet av övningen.
108. Arbetsuppgiften för ISF-stöd upplevdes otydligt i Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning. Det kommunicerades inte på ett tydligt sätt. Oklart om syftet med ISF-stöd var att lämna lägesbild till MSB eller att vara ett stöd i samverkan för att kunna lösa problematiken i samhället.

109. Om ISF-stöd endast ska arbeta med en enskilt isolerad fråga behöver detta tydliggöras och skapas utrymme för övriga samverkansfrågor.
110. Strukturen enligt "Samverkan Östergötland" behöver göras känd för alla aktörer.

Förmågeanalys 2017 Kris och katastrofmedicinsk beredskap – Publicerad 2017

Åtgärdsförslag:

111. Ett avtal med Socialstyrelsen, med ett tydligt utpekad uppdrag för HIE och ambulanssjukvården, bör tas fram.
112. Mandaten för att fatta beslut om att patient kan/ska vårdas på HIE behöver klarläggas.
113. En arbetsgrupp bör bildas för att för att synkronisera och revidera samtliga verksamheters PM, åtgärdskalendrar, checklistor som rör arbetet vid HIE inklusive ambulanssjukvård och kris och katastrofmedicinska planverk. Detta gäller även den larmplan som rör Socialstyrelsen, UD, Försvarsmakten med flera.
114. Flera deltagare påpekade att befintliga lokaler för HIE och dess funktionalitet var undermåliga.
115. En översyn gällande avfallshanteringen bör göras, till exempel antal tunnor i lager och möjligheterna att lagra riskavfall i närheten av förbränningsugnen så att förbränning även kan ske dagtid.
116. En kontinuitetsplanering för förbränningsugnen bör skrivas och göras känd.
117. Ny personlig skyddsutrustning behöver köpas in.
118. Möjligheterna, att utbilda personal i saneringsteknik från andra enheter bör ses över. Detta för att öka uthålligheten.
119. En administrativ funktion bör utpekas, som stöd till bemanningsansvariga vid Infektionskliniken och IVA, för att administrera annan personal som placeras på dessa enheter.
120. Bemanningenshetens uppdrag bör beskrivas i US Katastrofplan.
121. De dagliga vårdkonferenser som sker på sjukhuset måste synkroniseras med arbetet i den särskilda sjukvårdsledningen på US.
122. Då särskilda sjukvårdsledningar är etablerade regionalt och på US men inte på LiM och ViN, bör en utpekad funktion med beslutsmandat utses på respektive sjukhus.
123. Det finns behov av utbildning inom vissa verksamheter gällande organisation och kommunikation då särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå är etablerad.
124. Möjligheten att vårdpersonalen utför analyser av rutinprover bör ses över. Detta för att minska behovet av laboratoriepersonal på plats.
125. Det finns behov av inköp av viss laboratorieutrustning som endast används på HIE.
126. En extra jourlinje inrättas på röntgen, dedikerad för HIE, omfattningen av denna bör analyseras.
127. Rutiner för kontinuerlig rapportering mellan HIE och röntgen bör utarbetas, så att röntgen kan planera sin verksamhet effektivare.

Storskadeövning Malmen flygplats 2018: Utvärdering – Publicerad 2018

Åtgärdsförslag:

128. Viktigt att räddningsstyrkan förmedlar information om skadeläget i het zon.
129. Tydligare rollfördelning på skadeplats i syfte att effektivisera räddningsinsatsen.
130. Minimera prat på RAPS- och insats-talgrupp under framkörning så att Tornet, JRCC, SOS och RC kan få ut nödvändig information
131. Åk alltid till den fasta brytpunkten om inte annat beslutas.
132. När kommunal styrka anländer blir det mer folk på plats, men det upplevdes som att det saknades en "plan" för hur man skulle bedriva räddningsarbetet effektivt.
133. Vilken skydds nivå som gäller på skadeplatsen är inte förankrat hos den personal som rör sig i området. Till en början bärs rökskydd av samtlig personal, men efter en tid börjar ambulanspersonal/polis röra sig i het zon utan någon form av skyddsutrustning. Detta leder till att flera börjar lämna på utrustningen utan att beslut tagits angående sänkt skydds nivå.
134. Information angående exempelvis kompositmaterial bör i framtiden spridas till enheter som kan tänkas komma att arbeta i områden där detta kan förekomma. På skadeplats krävs extrem tydlighet gällande vilken skydds nivå som krävs i het zon.
135. Det är av yttersta vikt att ankommande befäl får fortlöpande information om vad som sker på skadeplatsen.
136. Den gemensamma ledningsplatsen etablerades nära avtransportplatsen och var väldigt trång.

137. Ledningsplatsen hamnade väl nära olycksplatsen. Det finns anledning, iaf inte i det här scenariot, att gruppera så nära skadeplats. Bättre att skapa sig egen arbetsro och frigöra yta för pågående arbete.
138. Använd ledningsfordon för att göra en tydlig ledningsplats och göra en tydlig plotting.
139. Håll strukturerade ledningsmöten där samverkande parter får utrymme
140. Den personal som befunnit sig i direkt anslutning till haveriet genomgår ingen som helst form av sanering när arbetet på skadeplatsen avslutas.
141. Det sker heller inte någon sanering av skadade innan avtransport.
142. Dela in i zoner tidigt och kommunicera till samtlig personal vilken skyddsnivå som gäller.
143. Skapa ordentliga avstånd mellan skadeplats och fordon, uppsamlingsplats, ledningsplats.
144. Bedöm risker och behov av resurser vid brand i kompositmaterial. Försiktighetsprincipen råder!
145. Räddningstjänsten bör utse säkerhetsbefäl med uppgift att ansvara för säkerheten för alla samverkande organisationer.
146. Viktigt att beslut kring zonindelning/säkerhet på plats är känt för all personal.

Övningsrapport övning Malmen, Region Östergötlands planering, genomförande och utvärdering av övning Malmen 3 okt 2018 – Publicerad 2018

Åtgärdsförslag:

- **PS**
- 147. Kommunikation och samverkan utifrån säkerhetsperspektivet på skadeplats
- 148. Kompetens kring risker vid flyghaveri kopplat till brand i kompositmaterial
- 149. Uppdrag samt kommunikationsvägar för sjukvårdsgrupp på skadeplats – hur används kompetensen bäst?
- **RSSL**
- 150. Risk för dubbelkommunikation från insatsledning till TiB och CRSL när insatsledningen består av flera personer - utse funktionsansvarig?
- 151. Fundera på om alla i en och samma funktion behöver vara med på stabsorienteringar. Kanske kan dessa ske i ett annat rum för att inte tappa fart i arbetet.
- 152. Visualisering i ledningsrummet
- 153. Placering av ACIB. Fundera på fördelar och nackdelar med att ha funktionen placerad på SOS Alarm vid särskild händelse istället för i ledningsrummet för särskild sjukvårdsledning
- 154. Checklista för säkerhetsfunktionen i regional särskild sjukvårdsledning saknas
- 155. Dokumentationsmal för dokumentatör
- **Akuten**
- 156. Det kan finnas en fördel med att se över LS åtgärdskalender och harmonisera denna ännu mer med de kvalitetsindikatorer som finns
- 157. Traumajour lyfte önskemål om mer konkret åtgärdskalender, gärna med arbetsuppgifter beskrivna i punktform
- 158. Kvalitetsindikatorer eller annat utvärderingsinstrument för övriga ledningsroller på akutmottagningen saknas
- 159. Struktur för avstämningsmöten mellan ledningsfunktionerna på akutmottagningen för informationsdelning och beslut samt fortsatt planering av arbetet på akutmottagning (jmf med stabens stabsorienteringar)
- 160. Ansvarsfördelning mellan traumajour och akutläkare gällande ledning på akutmottagningen vid aktiverad katastrofplan
- 161. Förtydliga samverkan med vårdplatskoordinator som befinner sig i lokal särskild sjukvårdsledning, gäller fram för allt patienter med inläggningsbehov som befinner sig på akuten
- **LSSL US**
- 162. Katastrofläge utlystes pga. händelsen och belastningen på US. Kunde katastrofläget använts för att bibehålla elektiv verksamhet vid en särskild händelse?
- 163. I särskild sjukvårdsledning på US upplevdes det att det fanns en oklarhet i vem som leder arbetet på akutmottagningen.
- **Åtgärdskalendrar**
- 164. Åtgärdskalender 35 Vaktmästare US (Coor) innehåller inaktuella uppgifter, exempel punkt 4. Behöver revideras. Ska ej stå mat på denna kalender.
- 165. Står fortfarande Coor på Restaurang/kök
- 166. Åtgärdskalender bakjour kirurgi – ska denna funktion larma in andra specialiteter?

167. Checklista för kommunikatör i lokal särskild sjukvårdsledning saknas.
168. Vid ändrat beredskapsläge står det i åtgärdskalender för chef lokal sjukvårdsledning att kontakta LS, läkare akutmottagningen, televäxeln och regional nivå. Står det samma i LS åtgärdskalender? I övningen kontaktade båda växeln.
169. Layouten/användargränssnittet kan förbättras så att det blir mer tydligt och enklare att följa

Sammanfattning och utvärdering av arbetet i regional särskild sjukvårdsledning vid explosionen på Ådalagatan Linköping 190607 – Publicerad 2019

Åtgärdsförslag:

170. Polisen deltog inte i Östgöta TiB grupp de fick därför inte veta att det där bestämdes att en pressträff skulle hållas kl. 13.00 (Östgöta TiB grupp hölls kl. 11.00) Det uppstod också en mängd frågor i mötet som Polisen hade behövt svara på – följs upp i Arbetsgrupp Uppföljning/utvärdering och i RSF. Ansvar: CL, AM
171. Regional ledning hade en utpekad person som hade uppdraget att kontakta RLC det tog ca 90 min att få kontakt. Se ovan
172. Närliggande läns TiB kontaktas via SOS alarms KBA funktion. Det upplevdes ta lång tid och på omständlig väg. – alternativ lösning: att be Socialstyrelsen att sammankalla berörda Regioner till tel.konf. med en klar frågeställning i kallelsen? Direktnummer till TiB i angränsande län. Ansvar: Reg. ber.samo kollar möjligheterna.
173. Många larm via rapid reach – följs upp och justeras. Ansvar – ber.samo
174. Det blev högt besöksstryck på regionostergotland.se. Det gjorde att webbplatsen gick ner och var instabil under viss tid. Kommunikationsenheten har dialog med IT kring detta och IT har lovat att återkomma med en teknisk analys.
175. Sjukvårdledare på skadeplatsen föreslår två Rakel-enheter till ledningsambulansen för att lättare kunna kommunicera mellan varandra och andra enheter på insatskanal och RAPS-kanalsamtidigt. En önskan är också att få fungerande monofoner med hörsnäckor till Rakelenheterna. Åtgärd: se över möjligheterna Ansvar: EPV
176. Insatsledning och andra funktioner i ledningen mottog många SMS från kollegor med förfrågningar om de skulle inställa sig. Några kom också självmant till ledningscentralen. Detta upplevdes av någon som störande – Följ upp på TiB och MA möte. Ansvar – ber.samo
177. Närliggande läns TiB kontaktas via SOS alarms KBA funktion. Det upplevdes ta lång tid och på omständlig väg. Alternativ lösning: att be Socialstyrelsen att sammankalla berörda Regioner till tel.konf. med en klar frågeställning i kallelsen? Direktnummer till TiB i angränsande län. Ansvar: Reg. ber.samo. kollar möjligheterna
178. Rutinerna för kallande till möte i Östgöta TiB grupp var inte helt klart för operatör vid SOS Alarm. Åtgärd: Tas upp i möte Ag. Uppföljning/utvärdering
179. Krisstödssamordnare väckte frågan om krisstödsbehov ur ett mer långsiktigt perspektiv senare under helgen. Det fanns önskemål att följa upp ev. behov av krisstöd hos de personer som var oskadade och inte uppsökt sjukvården men besökt uppsamlingsplatsen. POSOM aktiverades under händelsen av kommunen. Personuppgifter på de drabbade som omhändertagits på uppsamlingsplats eftersöktes dels hos läkare i sjukvårdsgruppen men också hos ambulansentreprenör. Det visade sig att personerna i sjukvårdsgruppen inte dokumenterade efter att ha fått besked om att det inte behövdes. Den dokumentation med personuppgifter som ambulansentreprenör gjorde, får inte lämnas ut. Åtgärd: Information/utbildning av personal i sjukvårdsgrupp och ambulansverksamheten att dokumentation ska ske på skadekort och vikten av att också utföra psykologisk triage på skadepplats. Ansvar: Regional- och lokal beredskapssamordnare, PS fakultet, kunskapsenheten KMC. Det behöver också diskuteras i vilken utsträckning och hur ansvaret för uppföljning av krisstöd ska/bör ske.
180. Växeln blandade ihop regional och lokal sjukvårdsledning, vid aktivering av Rapid Reach Då det felaktigt stod att Regional ledning var i katastrofläge. Det kan ha bidragit till tillströmningen av personal. Åtgärd: Följ upp med Cornelia Tonéri
181. Presskonferensen hölls på KMC. Deltagarna fick frågor från journalister före konferensen. Åtgärd: se till att använda olika entréer och ev. ta in väktare för att hålla ordning. Mediaträning utsedda funktioner. Ansvar: Reg. beredskapssamordnare se över åtgärdskalendrar. Mediaträning i samband med en fortbildningsdag för särskild sjukvårdsledning.
182. Synpunkter på att det var svårt för de lokala ledningarna att veta vilka tel.nr som var bemannade i regional ledning. Åtgärd: se över rutiner Ansvar: Reg. beredskapssamordnare.

183. Värdera hur tätt stabsgenomgångarna skall hållas- detta för att kunna effektuera arbetsuppgifter och att kunna driva arbetet framåt i staben. Initialt tätare genomgångar för att följa händelseutveckling mm. Men senare om möjligt glesa ut dem lite. Åtgärd: Medvetandegöra i stabschefsgruppen
Ansvar: ber.samo.

Utvärderingsworkshop RSSL Covid-19 – En konsensusworkshop i två delar – Publicerad 2021

Åtgärdsförslag:

184. Detta utvecklingsarbete bör till att börja med utgå från att formulera konkreta åtgärder baserat på påståendena, för att sedan genomföras av arbetsgrupper bäst lämpade för det fortsatta utvecklingsarbetet givet åtgärdernas natur

Analys av Region Östergötlands lägesrapporter under regional särskild sjukvårdsledning – Publicerad 2021

Åtgärdsförslag:

185. Lägesrapporter bör innehålla kategorierna: "Förväntad händelseutveckling, hur det uppfattas i media och av allmänheten, omedelbara konsekvenser, genomförda åtgärder, planerade åtgärder, konsekvenser i framtiden, involverade aktörer och ansvar, resursbehov, arbetssätt, vad som omtolkats eller bekräftats, intern kommunikation, specifika delar av relevans för vissa, informationsinnehåll, framtida scenarier givet informationen, mål"

Övningsrapport övning AKTSAM – Publicerad 2022

Åtgärdsförslag:

186. Viktigt att rapport från skadeplats skickas trots bristfällig lägesbild/information.
187. Viktigt med tydlighet i aktörsgemensam kommunikation i detta fall när det gäller brytpunkt. Kommer inte denna information behöver aktörer ta ansvar för att efterfråga informationen.
188. Tydlig och kommunikation hela vårdkedjan är av stor vikt.
189. Tydlighet när det gäller rapporter, antal drabbade och vilken triagefärg de innehåller. Skadeplatstriage inom Region Östergötland benämner opåverkad patient som grön samtidigt som triagefärg grön på mottagande vårdinrättningar är jämställt med vårdbehov på sjukhus. Hur skall ambulanssjukvården tänka framgent i samband med rapportering och hur skall mottagande enheter tolka erhållen rapportering?
190. Medicinskt inriktningsbeslut på skadeplats är i behov av omprövning regelbundet.
191. Viktigt att kommunicera ut från RSSL vilka beslut som är tagna och vilket beredskapsläge de befinner sig i.

Uppföljning av insatser vid upploppen i Skäggetorp och Navestad den 14 och 17 april – Publicerad 2022

Åtgärdsförslag:

192. Utvärdering: Utifrån ovanstående bör skriftlig rutin för systematisk reflektion, uppföljning och utvärdering av särskild händelse tas fram. Rutinen bör inkludera hela kedjan från skadeplats till regional nivå och sjukhus, beskriva ansvarsförhållande för systematisk reflektion, uppföljning och utvärdering samt de mätbara mål/indikatorer som ska användas. Rutinen bör även innefatta en beskrivning om när händelseanalys ska beställas och genomföras.
193. Dokumentation: Utifrån ovanstående rekommenderas en översyn med ett helhetsgrepp kring dokumentation vid särskild händelse eller aktiverad katastrofplan inom Region Östergötland. En behovskartläggning kan svara på vilka behov som finns under händelser samt i ett uppföljningsperspektiv. Eventuell teknisk plattform/system för dokumentation bör innehålla sökbarhet i efterhand samt gemensam nomenklatur som tex lägesbild och lägesanalys. Dokumentationsstöd för ambulanssjukvården bör innefattas i denna översyn. Om PMI – Paratus Major Incident fortsatt ska användas behövs en nystart med genomgång av systemet för funktioner i RSSL och LSSL samt gemensam rutin för hur och när systemet ska nyttjas. En utbildning för dokumentationsfunktionen i RSSL och LSSL kan vara ett ytterligare verktyg för förbättrad, mer enad dokumentation.
194. Kommunikation: Centrumchef och områdeschefer inom Primärvårdscentrum, Tandvårdsdirektör samt verksamhetschefer inom Folkvandvården samt VD på Östgötatrafiken är nu tillagda på e-

- postlistan för publika evenemang men ytterligare analys behövs för att värdera om fler funktioner bör läggas till.
195. Sambandsplan för kommunikation mellan de olika ledningsnivåerna vid särskild händelse behöver förtydligas skriftligt och förankras inom den katastrofmedicinska kedjan. Målet måste vara en snabb och transparent dialog mellan de särskilda sjukvårdsledningarna på skadeplats, regionalt och sjukhusen men även att minimera dubbelkommunikation och ineffektiva arbetsätt. Sambandsplanen bör innefatta en beskrivning av vilka verktyg för kommunikation som ska användas. Planen kan finnas som bilaga till den kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen eller vara en enskild riktlinje. Rutin för akut information till verksamhet som bedrivs av Region Östergötland utanför sjukhus behöver tas fram.
 196. PS: Det behöver förtydligas vilken funktion som har mandat att i vardagen beordra att prehospital sjukvårdsledning etableras när det inte är särskild händelse och då ingen ambulans finns på platsen. Detta finns idag inte beskrivet då det i rutin för ACIB endast står om resursförstärkning (vilket mer kan tolkas som beställning av extrabilar) och i rutinen för prehospital sjukvårdsledning nämns TiB/RSSL endast som möjlig beställare vid särskild händelse. Bedömningen är även att det kan finnas begränsningar kring att planera för att samma personal ska bemanna prehospital sjukvårdsledning vid två planerade evenemang på två olika platser i länet under samma dag. Dels kan händelserna komma att överlappa, dels bör andra faktorer så som t.ex. uthållighetsproblematik beaktas. Rutinen för beställning av prehospital sjukvårdsledning i ett planeringsskede bör ses över och inkludera skriftlig återkoppling från entreprenören/rna med namn och kompetens (om särskild kompetens har efterfrågats vid beställning).
 197. Resurs: Ett förtydligande av mandat och kommunikationsvägar för att förstärka ambulanssjukvården verkar vara ett övergripande behov för SOS Alarm, ambulanssjukvården, driftjour inom ambulanssjukvården, ACIB och TiB/RSSL. Finns tillräckliga rutiner behöver dessa vara mer kända. Saknas rutiner behöver detta tas fram. Funktionen ACIB ingår i insatsledningen när RSSL är etablerad, men saknar egen åtgärdskalender vilket bör tas fram. Kunskap eller kännedom om vad som är reglerat i avtalet med SOS Alarm kring omfördelning av resurser, att pausa prio 3-uppdrag mm behöver bli mer känt för samtliga TiB:ar.
 198. Material: Utifrån erfarenheterna enligt ovan behöver Region Östergötland i samverkan med ambulansentreprenörerna säkerställa att det finns rutiner samt lagerhållning av utrustning och material till inkallade extraresurser inom ambulanssjukvården. Det behöver även tas fram en plan för extrautrustning vid masskadehändelse. Regional beredskapsenhet behöver även säkerställa innehållet i sjukvårdsvagnen i Vikingstad och informera berörda om vagnens innehåll samt status.
 199. SH: Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att det kan finnas en vinst i att behålla liknande ledningsstruktur över tid vid parallella och liknande händelser i länet. Framför allt för att tydliggöra kommunikationsvägar och mandat för insatserna mellan de olika ledningsnivåerna. Det kan även finnas ett värde i att regional och lokal särskild sjukvårdsledning har en dialog kring avslut innan beslut fattas. Rekommendationen bör därför vara att när det finns flera särskilda sjukvårdsledningar etablerade, ska en kontakt och dialog om att avveckla ske innan återgång till normalläge.
 200. Ledningsplats: Utifrån ovanstående bedöms rekommendationen vara att vid särskilda händelser med stort kommunikations- och dokumentationsbehov samla RSSL i ledningsrummet för att enklare åstadkomma inriktning och samordning i staben. Då finns även bättre möjligheter till stöd från dokumentationsfunktion, stabschef mfl och en stabsarbetsplan kan förtydliga vem som gör vad. Vid flera personer knutna till TiB-funktionen pga. inskolning men även avlösning/skiftbyte är det viktigt att det för andra är tydligt vilken person som bemannar funktionen. Det är även viktigt att involverade har kunskap om att TiB-funktionen är en larmmottagare om misstänkt särskild händelse och att personen som är TiB kan vara sjukvårdsledare eller insatsledning när RSSL väl är etablerat. Det är hos funktionen sjukvårdsledare, inte TiB, mandaten om att omfördela exempelvis resurser finns. Detta bör förtydligas i framtida information- och utbildningstillfällen.
 201. Samverkan: Hur samverkan med polis ska se ut behöver tydliggöras i planeringsskedet. Händelserna bör följas upp i Ag uppföljning och utvärdering i RSF men även enskilt med polismyndigheten.
 202. Säkerhet: Säkerhetsenheten bör i samverkan med lokal beredskap göra en översyn av larmlistor för säkerhetsfunktionen till LSSL US och ViN (bör även gälla LiM). Det behöver även förtydligas vilka säkerhetsfrågor som hanteras vart mellan RSSL och LSSL men även mellan Säkerhetsenheten och Securitas. Ska tex väktarentreprenören, snarare än säkerhetssamordnare finnas tillgänglig för LSSL.

Bilaga B – Fullständig implementeringstabell

- a) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet **till följd** av denna utvärdering
- b) Åtgärdsförslaget har implementerats så som det är skrivet, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. tidsmässigt för långt från utvärderingen)
- c) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s **till följd** av denna utvärdering (ex. något liknande har införts men inte exakt enligt åtgärdsförslaget)
- d) Åtgärdsförslaget har på något sätt påverkat förändringar som genomför(t)s, men **oklart om det är till följd** av denna utvärdering (ex. något som det planerades för oavsett utvärderingen)
- e) Åtgärdsförslaget har **inte** implementerats så som det är skrivet eller på något annat sätt påverkat förändringar som genomför(t)s
- f) Det är oklart huruvida detta åtgärdsförslag haft eller har någon påverkan på förändringar som genomför(t)s

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
Förmågeanalys av den katastrofmedicinska beredskapen inom Landstinget i Östergötland 2012						
1		1				
2		1				
3					1	
4				1		
5		1				
6	1					
7					1	
8		1				
9				1		
10						1
11	1					
12		1				
13		1				
14	1					
15		1				
Utvärderingsrapport – Regional samverkansövning Pumpa Läns 2013						
16	1					
17	1					
18	1					
19		1				
20	1					
21					1	
22						1
23						1
24	1					
25						1
Räddningsövning Anette 9 september 2014						
26	1					
27		1				
28						1
29				1		
30				1		

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
31	1					
Rapport från samverkansövning "Anette" 9 september 2014 – Landstinget i Östergötland						
32	1					
33	1					
34	1					
35	1					
36				1		
37				1		
38				1		
Rapport från simuleringsövning på US 2014-12-18						
39				1		
40				1		
41		1				
42				1		
43						1
Rapport från simuleringsövning "Ingeborg" på Universitetssjukhuset i Linköping						
44				1		
45				1		
46	1					
Rapport från övning Kungsängen 2015-10-14						
47				1		
48					1	
49	1					
Rapport från simuleringsövningarna Pontus, Gudrun och Katarina november 2015						
50				1		
51				1		
52			1			
53				1		
54				1		
55					1	
56		1				
57				1		
58	1					
59	1					
60						1
61	1					
62				1		
63						1
64						1
65	1					
Rapport från simuleringsövning "Cecilia" Region Östergötland 2016-11-22						
66				1		
67				1		
68				1		
69				1		
70		1				

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
71						1
72						1
73		1				
74		,		1		
75		1				
Övningsrapport Övning Tyko 29 april 2016						
76			1			
77			1			
78					1	
Utvärderingsrapport för Regional Samverkansövning, Bränsle 2017						
79	1					
80		1				
81		1				
82					1	
83					1	
84	1					
85				1		
Utvärdering Övning Bränsle Slutrapport – Region Östergötland						
86		1				
87	1					
88	1					
89	1					
90	1					
91					1	
92				1		
93				1		
94					1	
95		1				
96					1	
97	1					
98				1		
99				1		
100					1	
101					1	
102					1	
103			1			
104					1	
105		1				
106		1				
107		1				
108					1	
109					1	
110				1		
Förmågeanalys 2017 Kris och katastrofmedicinsk beredskap						
111					1	
112	1					

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
113	1					
114		1				
115	1					
116	1					
117	1					
118	1					
119						1
120	1					
121						1
122	1					
123				1		
124						1
125						1
126			1			
127			1			
Storskadeövning Malmen flygplats 2018: Utvärdering						
128				1		
129				1		
130				1		
131				1		
132						1
133						1
134						1
135						1
136				1		
137				1		
138				1		
139				1		
140						1
141						1
142				1		
143				1		
144						1
145						1
146				1		
Övningsrapport övning Malmen, Region Östergötlands planering, genomförande och utvärdering av övning Malmen 3 okt 2018						
147				1		
148						1
149				1		
150				1		
151				1		
152				1		
153					1	
154		1				
155		1				

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
156				1		
157						1
158					1	
159						1
160				1		
161				1		
162				1		
163				1		
164	1					
165	1					
166						1
167						1
168						1
169						1
Sammanfattning och utvärdering av arbetet i regional särskild sjukvårdsledning vid explosionen på Ådalagatan Linköping 190607						
170	1					
171				1		
172					1	
173				1		
174	1					
175	1					
176	1					
177					1	
178	1					
179				1		
180				1		
181				1		
182				1		
183				1		
Utvärderingsworkshop RSSL Covid-19 – En konsensusworkshop i två delar						
184				1		
Analys av Region Östergötlands lägesrapporter under regional särskild sjukvårdsledning						
185				1		
Övningsrapport övning AKTSAM						
186				1		
187				1		
188				1		
189				1		
190				1		
191				1		
Uppföljning av insatser vid upploppen i Skäggetorp och Navestad den 14 och 17 april						
192			1			
193					1	
194	1					
195	1					

Åtgärdsförslag #	A	B	C	D	E	F
196	1					
197			1			
198					1	
199	1					
200	1					
201	1					
202					1	
	48	24	8	67	25	30